

dr Przemysław Benken

ORCID: 0000-0002-1385-3016

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN Szczecin, Polska

The Szczecin Branch of the Historical Research Office of the Institute of National Remembrance, Poland

Relacje Demokratycznej Republiki Wietnamu z Chińską Republiką Ludową i Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich w latach 1969-1971 w kontekście II wojny indochińskiej. Perspektywa attachatu wojskowego przy ambasadzie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Hanoi

Relations of the Democratic Republic of Vietnam with the People's Republic of China and the Soviet Union in 1969-1971 in the Second Indochina War context. The perspective of the military attaché at the embassy of the People's Republic of Poland in Hanoi

DOI: 10.5281/zenodo.7375575

Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie skomplikowanych relacji między Demokratyczną Republiką Wietnamu a Chińską Republiką Ludową i Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich w przełomowych latach II wojny indochińskiej (1969-1971) z perspektywy attachatu wojskowego przy ambasadzie PRL w Hanoi. Autor opisał pragmatyczną politykę Hanoi polegającą na balansowaniu między Moskwą a Pekinem w celu uzyskania możliwie wielkiej pomocy ekonomicznej i wojskowej niezbędnej do dalszego prowadzenia konfliktu na Południu. Wszystko to w cieniu rewolucji kulturalnej i konfliktu chińsko-sowieckiego i wymagało od Wietnamczyków wielu kompromisów. DRW źle przyjmowała sowieckie poparcie dla deeskalacji działań wojennych bez odniesienia przez komunistów pełnego zwycięstwa w Indochinach, jak również obawiała się tradycyjnej chińskiej dominacji w tej części świata. Powodowało to wiele napięć tak w polityce wewnętrznej DRW, jak i w jej stosunkach z dwoma kluczowymi sojusznikami.

Słowa kluczowe: II wojna indochińska, konflikt chińsko-sowiecki, Demokratyczna Republika Wietnamu, polski wywiad wojskowy

Abstract: The aim of this article is to present much complicated relations maintained by the Democratic Republic of Vietnam with the People's Republic of China and the Soviet Union during the decisive years of the II Indochina War (1969-1971), as perceived by the military attache of the People's Republic of Poland Embassy in Hanoi. The author described Hanoi's pragmatic policy of balancing between Moscow and Beijing, aimed at gaining maximal economic and military aid, instrumental for continuing the major military operations in the South. These events took place under the shadow of the Cultural Revolution in China and the Sino-Soviet Conflict, which required the Vietnamese to make many compromises. The DRV took badly Soviet support for de-escalation of the war without a total Communist victory in Indochina, but on the other hand was fearfull of the traditional Chinese domination in this part of the globe. As a result, there was significant tension in both the DRV's internal politics and its relations with key allies.

Keywords: Key words: II Indochina War, Sino-Soviet conflict, Democratic Republic of Vietnam, Polish military intelligence

WSTĘP

Tematem artykułu jest zaprezentowanie wzajemnych relacji w trójkącie Hanoi – Moskwa – Pekin na przełomie lat 60. i 70. oraz ich wpływu na przebieg II wojny indochińskiej. Analizy dokonano między innymi w oparciu o notatki informacyjne i sprawozdania okresowe przesyłane z attachatu wojskowego przy ambasadzie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Hanoi w latach 1969-1971, stanowiące bardzo cenny, lecz rzadko wykorzystywany przez badaczy materiał źródłowy. Dokumenty te pozwoliły stwierdzić wysoki poziom złożoności tytułowych zagadnień, gdyż przedstawiały relacje między Demokratyczną Republiką Wietnamu (DRW) a Chińską Republiką Ludową (ChRL) i Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS) w pełniejszym świetle.

Cezura początkowa wiązała się z okresowym zmniejszeniem wpływów ChRL w DRW, odnotowanym w drugiej połowie 1968 roku i obserwowanym w pierwszej połowie 1969 roku, wynikającym między innymi z negatywnych ocen rewolucji kulturalnej w ChRL¹. Był to również okres, w którym na skutek fiaska ofensywy „Tet” w Wietnamie Południowym i wyboru na prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona konflikt w Indochinach wchodził w nowy etap. Cezurę końcową stanowił rok 1971, gdy doszło do wyraźnego zwrotu w stosunkach amerykańsko-chińskich, jak również pogłębienia konfliktu chińsko-sowieckiego. To ostatnie wiązało się z przyjęciem przez Mao Zedonga koncepcji, iż w sytuacji, gdy pozycja Stanów Zjednoczonych uległa poważnemu osłabieniu (tak oceniano rozwój wypadków z perspektywy Pekinu), głównym zagrożeniem dla ChRL stał się „rewizjonistyczny” ZSRS. Ponadto lata 1970-1971 były okresem eskalacji działań wojennych na terytorium Kambodży i Laosu, a przeprowadzona przez DRW w pierwszej połowie 1972 roku ofensywa konwencjonalna na Republikę Wietnamu zapoczątkowała kolejną fazę konfliktu, wymagającą osobnej analizy.

Moskwa i Pekin były dla DRW kluczowymi partnerami, którzy – poprzez udzielanie pomocy ekonomicznej i wojskowej – umożliwiali Hanoi prowadzenie działań mających na celu dokonanie zbrojnej unifikacji Wietnamu pod swym przywództwem. Pomimo tradycyjnie olbrzymiej niechęci Wietnamczyków do Chińczyków, wynikającej z kwestii historycznych, Hanoi doceniało znaczenie pomocy przekazywanej przez Pekin przez cały okres II wojny indochińskiej. Nawet na przełomie lat 70. i 80., gdy stosunki chińsko-wietnamskie były najgorsze, DRW przyznawała, że wsparcie otrzymywane z ChRL było decydujące dla możliwości kontynuowania działań wojennych na Południu.

¹ Więcej na ten temat: P. Benken, *Między Moskwą a Pekinem – Demokratyczna Republika Wietnamu wobec konfliktu chińsko-sowieckiego w latach 1966-1968. Perspektywa Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Hanoi*, [w:] *Studia nad wojnami w Indochinach*, T. 5, red. P. Benken, Infort editions, Zabrze – Tarnowskie Góry 2020, s. 104-133.

Pogarszająca się z upływem kolejnych lat kondycja gospodarcza Wietnamu Północnego, całkowicie uzależnionego od pomocy z zewnątrz, spowodowała, że Chińczycy uzyskali w Hanoi duże wpływy. Stało się to między innymi kosztem ZSRS, sytuacja Wietnamczyków zaś w związku z tym bardzo się skomplikowała. Narastający konflikt między ChRL i ZSRS dawał Wietnamowi możliwość prowadzenia swoistej gry z mocarstwami zainteresowanymi dość dużymi wpływami w Hanoi w celu uzyskiwania od nich jak największego wsparcia dla działań na Południu, przy jednoczesnym dbaniu o zachowanie własnej niezależności i realizację swych interesów narodowych. Jednakże szanse na sukces tej koncepcji były znacznie ograniczone z uwagi na wytworzony w Azji Południowo-Wschodniej układ geopolityczny. Chińczycy, którzy w przeciwieństwie do odległego ZSRS bezpośrednio graniczyli z DRW i mogli w każdej chwili odciąć ją od olbrzymiej części koniecznej do funkcjonowania w warunkach wojennych pomocy z zewnątrz, mieli dużo większe możliwości wpływania na Hanoi.

ChRL angażowała się w konflikt, nie tylko przekazując pomoc ekonomiczną i dostarczając uzbrojenie, lecz także wywierając na Hanoi nacisk, by Wietnamczycy przyjęli niezwykle kosztowną strategię tzw. wojny ludowej, zakładającej prowadzenie długotrwałych działań. Wspierając Wietnamczyków, Pekin dążył do tego, żeby uzależnić od siebie południowego sąsiada. Z takiej sytuacji niezadowoleni byli Sowieci, rozgoryczeni nazbyt – ich zdaniem – usłużną postawą Wietnamczyków wobec ChRL i ich niedostateczną wdzięcznością za udzielaną pomoc. Attaché wojskowy przy ambasadzie ZSRS w Hanoi w rozmowach ze swym polskim odpowiednikiem często podkreślał złą współpracę z gospodarzami, którzy jednocześnie faworyzowali Chińczyków. Przejawiało się to między innymi w braku przekazywania szczegółowych informacji na temat doświadczeń zdobytych w toku dotychczasowych działań wojennych, a zwłaszcza niemożności pozyskania przez Sowieców egzemplarzy amerykańskiego sprzętu elektronicznego wydobytego z zestrzelonych nad DRW samolotów. Attaché wojskowy ZSRS uważał, że Wietnamczycy w tym zakresie ściśle wykonywali polecenia Chińczyków.

Analiza notatek informacyjnych i sprawozdań okresowych sporządzonych przez pracowników attachatu wojskowego przy ambasadzie PRL w Hanoi umożliwia pełniejsze zrozumienie rozwoju relacji na linii Hanoi – Moskwa – Pekin i ich wpływu na potencjał wojenny DRW. Jest to istotne dla procesu budowy naukowego opisu II wojny indochińskiej z perspektywy Hanoi, który napotyka na poważne utrudnienia z uwagi na ograniczony dostęp do źródeł wietnamskich. Analizowana dokumentacja pozwala nadto na uzyskanie lepszego wglądu w indochińską politykę ChRL i ZSRS, co jest przydatne w kontekście badania głównych założeń geopolitycznych realizowanych w owym czasie przez Moskwę i Pekin. Również informacje przesyłane przez polskich oficerów stanowią dodatkowe uzupełnienie wiedzy na temat przebiegu konfliktu chińsko-sowieckiego, którego jednym z politycznych pól starć był Wietnam Północny. Spostrzeżenia pracowników attachatu wojskowego z lat

1970-1971 okazują się też wartościowe w kontekście genezy przyszłego konfliktu chińsko-wietnamskiego (walka o dominację w Kambodży i Laosie).

Artykuł podzielono na trzy części. Część pierwszą poświęcono na opisanie czasowego ograniczenia wpływów ChRL w DRW (widocznego między innymi w podporządkowaniu sobie przez Hanoi przedstawicieli mniejszości chińskiej i wycofaniu z Wietnamu Północnego znacznej części kontyngentu wojsk chińskich), z czym wiązano nadzieje na wzrost znaczenia ZSRS i jego satelitów. W drugiej części wskazano na odbudowę pozycji Pekinu w Wietnamie Północnym po śmierci Ho Chi Minha, wynikającą między innymi z niechęci Moskwy do bezwarunkowego wspierania Hanoi w jego dążeniu do podboju Południa. Na część trzecią składała się analiza ważkich wydarzeń z lat 1970-1971, kiedy to na skutek eskalacji działań wojennych na terytorium Kambodży i Laosu doszło do dalszego zacieśnienia relacji między ChRL i DRW kosztem ZSRS i jego sojuszników (choć powstał tym samym załęczek przyszłych poważnych tarć w relacjach chińsko-wietnamskich).

OGRANICZENIE WPŁYWÓW CHRL

Gdy okazało się, że amerykańsko-wietnamskie rozmowy pokojowe rozpoczęte w maju 1968 roku w Paryżu nie doprowadzą do szybkiego zakończenia konfliktu (z uwagi na sztywne stanowisko negocjacyjne Hanoi)², komunistyczni przywódcy w Pekinie zaczęli modyfikować swój początkowo negatywny stosunek do nawiązania przez Wietnamczyków kontaktów z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. Potwierdza to notatka attaché wojskowego przy ambasadzie PRL płk. Jana Kameli z 14 lutego 1969 roku, w której informował o umacnianiu się „braterstwa chińsko-wietnamskiego”, jak również udzieleniu przez ChRL pełnego poparcia dla polityki DRW i prowadzonych przez nią negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, co uznano za zgodne ze stanowiskiem Pekinu. Za gwaranta opowiedzenia się przez DRW po „właściwej stronie” w konflikcie amerykańsko-wietnamskim i chińsko-sockieckim

² Henry Kissinger wspominał: *W okresie między wyborami a objęciem urzędu prezydenta Nixon poprosił mnie, abym powiadomił Hanoi, iż jest zdecydowany zakończyć konflikt w drodze rokowań. W odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy, zawierała się późniejsza, standardowa lista żądań: bezwarunkowe wycofanie się Ameryki połączone z jednoczesną likwidacją sajgońskiego rządu Nguyen Van Thieu* (H. Kissinger, *Dyplomacja*, Philip Wilson, Warszawa 2002, s. 746). Warto zauważyć, że ChRL odradzała DRW podejmowanie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi już kilka lat wcześniej. Przykładowo 20 października 1965 r. Mao Zedong powiedział premierowi Wietnamu Północnego Pham Van Dongowi, który przebywał wówczas w Pekinie, że negocjacje z Amerykanami są bezcelowe, wskazując na dziesięć lat bezowocnych rozmów z Waszyngtonem w sprawie Tajwanu. Gdy w listopadzie do stolicy ChRL przybył sam Ho Chi Minh, usłyszał od Mao Zedonga, że DRW nie powinna negocjować z Amerykanami, ponieważ ostateczne zwycięstwo i tak będzie należało do Hanoi – zob. L. M. Lüthi, *Chiny – ZSRR. Zimna wojna w świecie komunistycznym*, Dialog, Warszawa 2011, s. 330.

uważano schorowanego Ho Chi Minha, przedstawianego w ChRL jako wietnamski odpowiednik Mao Zedonga³.

Mimo to przywódcy DRW nie byli zadowoleni ze zbyt daleko posuniętego ingerowania przez Pekin w ich politykę wewnętrzną i międzynarodową. Czuli się również urażeni antywietnamskimi wystąpieniami mieszkańców ChRL w związku z rozpoczęciem przez Hanoi rozmów z Amerykanami i poparciem przez DRW interwencji ZSRS i jego satelitów w Czechosłowacji. Pułkownik Kamela zwracał uwagę na ważką rolę członków chińskiej mniejszości w DRW, postrzeganą jako niezwykle zwartą, doskonale zorganizowaną, skupioną w dużych ośrodkach miejskich oraz stanowiącą znaczną część inteligencji i pracowników najważniejszych zakładów przemysłowych: *Trzeba przyznać, że poparcie okazywane DRW przez miejscowych Chińczyków jest bardzo istotne w utrzymaniu stabilizacji politycznej w kraju*⁴. Hanoi musiało uwzględniać w swoich kalkulacjach politycznych, że mniejszość chińska w Wietnamie Północnym mogłaby pełnić funkcję czynnika destabilizującego. Było to jednym z atutów Pekinu, bez skrupułów realizującego w Indochinach własne interesy. Celem DRW stało się wobec tego uzyskanie większego wpływu na obywateli narodowości chińskiej, którzy szczególnie w okresie rewolucji kulturalnej manifestowali swe oddanie dla ChRL.

Na początku marca 1969 roku płk Kamela nadesłał kolejny dokument poświęcony sytuacji wewnętrznej w DRW. Stwierdzał w nim, że napięcie chińsko-wietnamskie, które pojawiło się w drugiej połowie 1968 roku, nie zostało całkowicie rozładowane, a nawet zaczęło wzrastać. Oficer, powołując się na informacje pozyskane od przebywających w Hanoi Sowieców, pisał, iż w kierownictwie Wietnamskiej Partii Pracujących (WPP) ukształtowały się dwa nawzajem zwalczające się nurty – „nacjonalistyczny” i „prochiński”. Niejasna pozostawała postawa chińskiej mniejszości w DRW, która oficjalnie w pełni popierała Hanoi, jednak w praktyce zwracała uwagę na komunikaty płynące z Pekinu. Rezultatem problemów w stosunkach dwustronnych między DRW i ChRL, nabrzmiałych od 1968 roku, było demonstracyjne wycofanie przez Pekin części swych wojsk z Wietnamu Północnego. Pułkownik Kamela przyznawał, że dokonanie oceny

³ Ho Chi Minh przez cały okres swej politycznej aktywności w Indochinach mógł liczyć na wsparcie chińskich komunistów, ponieważ implementował w Wietnamie główne zasady myśli politycznej Mao Zedonga – zob. J. Lovell, *Maoizm. Historia globalna*, PIW, Warszawa 2020, s. 248-249. Powielanie przez wietnamskich komunistów wzorców chińskich było widoczne m.in. w latach 40. i 50. i zdaniem Julii Lovell wynikało w niemałym stopniu z obaw o utratę bezcennej pomocy napływającej od północnego sąsiada. Warto zauważyć, że Hanoi negatywnie odnosiło się do procesu destalinizacji prowadzonego przez Nikitę Chruszczowa, jak również do polityki ZSRS wobec Indochin przed przejęciem władzy przez Leonida Breżniewa, która była podporządkowana strategicznej koncepcji Moskwy o „pokoju współistnieniu” z Zachodem. Ta ostatnia przekładała się na ograniczone wsparcie dla DRW w jej walce o zjednoczenie Wietnamu. Zob. tamże.

⁴ Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie 1951-1990. Wydział Attachatów Wojskowych, sygn. 2602/8423, k. 79, Notatka informacyjna dotycząca problematyki chińskiej w Wietnamie, 14 lutego 1969 r.

kształtujących się dynamicznie relacji chińsko-wietnamskich jest bardzo trudnym zadaniem z uwagi na celową dezinformację prowadzoną przez Wietnamczyków, którzy wykorzystali ograniczenie kontaktów między dyplomatami poszczególnych państw akredytowanymi w Hanoi⁵.

Kwestia istnienia lub nieistnienia w łonie WPP frakcji określanych umownie jako „prochińska”, „prosowiecka” i „neutralistyczna” pozostaje obiektem badań i do momentu uzyskania pełnego dostępu do komunistycznych archiwów nie uda się jej jednoznacznie rozstrzygnąć. Niemniej, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, można przyjąć, iż w kierownictwie WPP zasiadały osoby analizujące najnowsze chińskie koncepcje gospodarcze, polityczne i społeczne, jak również popierające prowadzenie walki o zjednoczenie kraju zgodnie z maoistowską strategią „wojny ludowej” i „wojny przedłużonej” – ich wpływy wzrosły po fiasku ofensywy „Tet”⁶. Można sobie też wyobrazić sytuację, w której odwoływanie się do doświadczeń chińskich i uleganie ich wpływom nie musiało wynikać z osobistych przekonań ani być głęboko zakorzenione, lecz służyło do bieżącej walki o władzę w WPP. Podejście takie mogło także wynikać z dążenia do uzyskania jeszcze większej pomocy z ChRL – jej wartość w 1969 roku wzrosła w porównaniu z poprzednim okresem⁷.

W informacji z połowy kwietnia 1969 roku na temat zagadnień problematyki chińskiej w DRW płk Kamela pisał, iż w marcu i kwietniu Wietnamczycy podejmowali kroki mające na celu polityczne podporządkowanie sobie mniejszości chińskiej, między innymi poprzez ograniczenie jej działalności do akceptowanych przez siebie ram. Przykładem tego była wymiana redaktora naczelnego czasopisma wydawanego przez Chińczyków w DRW. Podkreślono przy tym, iż jest to wietnamski organ prasowy, a efektem wprowadzonych zmian była między innymi ewolucja treści publikowanych materiałów. Od lutego 1969 roku w gazecie pojawiło się więcej tekstów poświęconych DRW i zagadnieniom ekonomicznym, ograniczono natomiast informacje na temat ChRL, niemal zaprzestano wspomniania o Mao Zedongu i rewolucji kulturalnej, jak również całkowicie zrezygnowano z pisanie o wdrażaniu idei rewolucji kulturalnej przez zamieszkujących Wietnam Chińczyków i o działalności organizacyjnej ambasady

⁵ AIPN, Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie 1951-1990. Wydział Attachtów Wojskowych, sygn. 2602/8423, k. 162, Notatka informacyjna dotycząca niektórych aspektów aktualnej sytuacji politycznej DRW, 4 marca 1969 r.

⁶ Przykładowo klęskę komunistów podczas walki o opanowanie miast Południa w trakcie ofensywy „Tet” postrzegano przez pewien czas jako celowy odwrót Wietnamczyków, wymuszony przez Chińczyków obawiających się, że prowadzone z powodzeniem uderzenie może rozstrzygnąć wojnę: *Należy zwrócić uwagę na fakt, że obraz prowadzenia działań wojennych na Południu jest zgodny z doktryną chińską. Morze wyzwolonej uści otacza miasta. Gdy w ofensywie wiosennej zaatakowane zostały miasta, w pewnym momencie jakby się zatrzymano i z powrotem cofnięto do uści. [...] wyzwolenie miast mogłoby spowodować zbyt wczesne zakończenie konfliktu wietnamskiego* – zob. AIPN, sygn. 2602/7976, k. 282, Notatka informacyjna dotycząca poglądów i opinii środowiska dyplomatycznego w Hanoi na temat sytuacji w Wietnamie, 12 kwietnia 1968 r.

⁷ X. Li, *Building Ho's Army. Chinese Military Assistance to North Vietnam*, University Press of Kentucky, University Press of Kentucky, Lexington 2019, s. 177 <https://doi.org/10.2307/j.ctvqkj352>.

ChRL w Hanoi. Postulowano też radykalne reformy w szkolnictwie, dzięki którym Chińczycy w większym stopniu angażowaliby się w życie społeczno-polityczne DRW, wstępując do wietnamskich organizacji młodzieżowych⁸.

Takie działania, ukierunkowane na wyeliminowanie przez Hanoi wspomnianego już potencjału odśrodkowego mniejszości chińskiej, nie były po myśli Pekinu, ponieważ osłabiały jego wpływy w DRW. O tym, że stosunki chińsko-wietnamskie nie były tak dobre jak wcześniej, świadczyło także to, iż gdy 1 kwietnia 1969 roku Chińczycy demonstrowali w Hanoi radość z IX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i próbowali przejść pod ambasadę ZSRS, zostali brutalnie spacyfikowani przez milicję i wojsko: *Milicja i żołnierze wyposażeni byli w karabiny, co jest nowością, bowiem poprzednio w podobnych akcjach wyposażeni byli tylko w broń krótką*⁹. Pułkownik Kamela dodawał, że Wietnamczycy, którzy obawiali się chińskich prowokacji, nie dopuszczali dyplomatów ChRL w pobliże ambasady ZSRS w Hanoi: *Dnia 2 kwietnia samochód ambasady chińskiej (marki Mercedes) próbował skręcić w ulicę prowadzącą do ambasady radzieckiej, lecz posterunek milicji i żołnierzy wietnamskich, specjalnie wystawiony na tym skrzyżowaniu ulic, samochodu tego nie przepuścił. Jadący w samochodzie chiński dyplomata wraz z szoferem, po zablokowaniu hamulców i zamknięciu od wewnątrz, pozostawili samochód na skrzyżowaniu. Wietnamczycy zmobilizowali kilkadziesiąt osób i odnieśli samochód na pobocze*¹⁰.

27 marca 1969 roku attachat wojskowy PRL otrzymał od Sowieców informację o wycofaniu przez ChRL z DRW znacznej części kontyngentu wojskowego stacjonującego w Wietnamie Północnym (jednostki ogólnowojskowe i przeciwlotnicze) wspierającego wysiłek wojenny Hanoi. Redukcja liczby żołnierzy Armii Ludowo-Wyzwoleńczej o połowę oznaczała, iż na terenie DRW pozostanie ich 80-100 tysięcy¹¹. Z obecnością jednostek chińskich w Wietnamie Północnym wiązały się także inne zagadnienia, które negatywnie wpływały na stosunki chińsko-wietnamskie. Jak stwierdzał attaché: *Od lutego ubiegłego roku wojska chińskie w Północnym Wietnamie wyposażone są w broń strzelecką, co według opinii Wietnamczyków stanowi naruszenie porozumienia o przebywaniu wojsk chińskich na terytorium DRW. Wietnamczycy akcentują tę sprawę jako bardzo drażliwą w aktualnych*

⁸ AIPN, sygn. 2602/8423, k. 203-206, Notatka informacyjna dotycząca problematyki chińskiej w Wietnamie, 14 kwietnia 1969 r.

⁹ Tamże, k. 208.

¹⁰ Tamże.

¹¹ Z najnowszych badań wynika, że w latach 1965-1968 do DRW trafiły 23 dywizje (95 pułków) Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, co w sumie dawało ok. 320 tys. ludzi. Największą liczebność wojska chińskiego w Wietnamie Północnym osiągnęły w 1967 r. (170 tys.). Aż 150 tys. żołnierzy ChRL służyło w jednostkach obrony przeciwlotniczej. Na początku 1968 r. Pekin wysłał również 110 tys. żołnierzy do Laosu, którzy mieli zabezpieczyć funkcjonowanie tamtejszego odcinka szlaku Ho Chi Minha (chodziło m.in. o budowę i naprawę dróg) oraz wzmocnić jego obronę przeciwlotniczą. Szacuje się, że do sierpnia 1973 r. w Wietnamie Północnym życie straciło 1715 chińskich żołnierzy, a 6,4 tys. zostało rannych. W Laosie zginęło 269 Chińczyków, a rany odniosło 1,2 tys. – zob. X. Li, *Building Ho's Army...*, dz. cyt., s. 166.

*stosunkach wietnamsko-chińskich, co ponoć miało swoje odbicie w rozmowach z chińską delegacją wojskową (która przebywała tu w lutym)*¹².

Do Polaków w Hanoi docierały informacje o tym, iż wycofywanie wojsk chińskich z Wietnamu Północnego odbywało się w atmosferze wrogości ze strony wietnamskiej ludności cywilnej. Doszło również do nowych napięć wynikających z niedostatecznej dyscypliny w szeregach Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, w których pojawił się problem dezercji: *Wycofujące się oddziały paliły sprzęt kwaterunkowy, wywieszały też transparenty z treścią, że „gdy zajdzie potrzeba”, to „jeszcze powrócimy”. Zdarzają się wypadki odmowy powrotu do kraju niektórych żołnierzy chińskich. Rząd DRW traktuje tych żołnierzy jako dezertersów i nie udziela im azylu. Na rozkaz dowódców jednostek chińskich, żołnierze ci są natychmiast rozstrzeliwani. Wskutek protestów władz wietnamskich, wskutek faktów wykonywania publicznych egzekucji na terytorium DRW, obecnie rozstrzelywanie wykonuje się na samochodach ciężarowych*¹³.

Kolejnym elementem prowadzącym do zaostrzenia stosunków chińsko-wietnamskich okazał się chińsko-sowiecki konflikt graniczny. Był on bacznie śledzony przez Hanoi, jako zjawisko niebezpieczne, ponieważ jego eskalacja prowadziłaby do drastycznego ograniczenia, a być może nawet całkowitego przerwania pomocy dla DRW otrzymywanej od ChRL i ZSRS. Gdyby do tego doszło, twarde stanowisko negocjacyjne Hanoi w Paryżu zostałyby w krótkim czasie mocno osłabione, gdyż DRW nie byłaby w stanie kontynuować działań wojskowych na Południu na tak wielką skalę jak wcześniej. Konflikt chińsko-sowiecki nie tylko rozbijał iluzoryczną już na tym etapie „jedność obozu socjalistycznego w obliczu zagrożenia ze strony imperialistów”, lecz wskazywał również, że ChRL w realizacji swych interesów nie cofa się przed użyciem siły wobec sąsiadów. Dla Wietnamczyków, nie bez podstaw obawiających się chińskich dążeń do odtworzenia historycznej hegemonii w Indochinach, co zresztą uwidoczniło się w drugiej połowie lat 70., była to bardzo zła perspektywa.

W tym kontekście nie powinno dziwić, iż Hanoi przystąpiło do rozciągania kontroli nad przedstawicielami mniejszości chińskiej w DRW, mającymi predyspozycje do odegrania roli „piątej kolumny” w niewykluczonym w przyszłości konflikcie chińsko-wietnamskim, oraz rozpoczęło odchodzenie od maoistowskich koncepcji gospodarczych, społecznych i politycznych, którymi wcześniej bardzo się interesowało¹⁴. Wietnamczycy z pewnością nie życzyli sobie, by ich terytorium stało

¹² AIPN, sygn. 2602/8423, k. 209-210, Notatka informacyjna dotycząca problematyki chińskiej w Wietnamie, 14 kwietnia 1969 r.

¹³ Tamże, k. 211. Według Sowietów do DRW od połowy 1968 r. masowo uciekały z ChRL osoby mieszkające na pograniczu chińsko-wietnamskim, co wynikało z negatywnych efektów rewolucji kulturalnej, jak również złego postępowania chińskich władz wobec przedstawicieli wietnamskiej mniejszości etnicznej. Uciekinierzy byli chętnie przejmowani przez DRW, która nadawała im swe obywatelstwo. Co godne odnotowania, do Wietnamu Północnego mieli też zbiec oficerowie Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (jeden generał i kilku pułkowników), których DRW nie zgodziła się przekazać ChRL (tamże, k. 212).

¹⁴ Tamże, k. 284-285, Notatka służbowa dotycząca wyborów do rad narodowych DRW opracowana na podstawie relacji korespondenta Polskiej Agencji Prasowej, 8 maja 1969 r.

się miejscem chińskich prowokacji i incydentów o międzynarodowym charakterze, jak chociażby pobicie przez członków załóg statków ChRL wpływających do Hajfongu z pomocą dla DRW marynarzy bułgarskich (prawdopodobnie wzięto ich za Sowieców)¹⁵.

W ocenie przedstawicieli ZSRS w Hanoi, Wietnamczycy zaczęli się obawiać silnego wpływu rewolucji kulturalnej na DRW, której ewentualny żywiołowy przebieg mógł się okazać zagrożeniem dla wewnętrznej stabilności Wietnamu Północnego¹⁶. Ponadto brano pod uwagę możliwość osłabienia ChRL, przeżywającej poważne trudności wewnętrzne, co mogło prowadzić do ograniczenia pomocy dla DRW¹⁷. Kolejnym ważkim aspektem okazał się fakt, iż *Chiny nie zgadzały się z kierunkiem wojskowym DRW, która to w 1968 r. prowadziła ofensywę opartą na bardziej wojskowym charakterze, za co generał Giap był [przez Chińczyków] ostro krytykowany*¹⁸. ChRL uważała, iż DRW popełniła w pierwszej połowie 1968 roku poważny błąd, odchodząc od maoistowskich koncepcji „wojny ludowej” i „wojny przedłużonej”, co wydawało się znajdować potwierdzenie w fiasku ofensywy „Tet”.

Pułkownik Kamela pisał do Warszawy, iż Pekin negatywnie podchodził do kwestii wstrzymania amerykańskich bombardowań Wietnamu Północnego i rozpoczęcia rozmów pokojowych, ponieważ oceniał, iż zakończenie wojny spowoduje spadek napięcia między Stanami Zjednoczonymi a ZSRS, co będzie niekorzystne dla ChRL. Mając dobre rozeznanie w trudnej sytuacji wewnętrznej DRW i fatalnym dla komunistycznych struktur na Południu przebiegu ofensywy „Tet”, Chińczycy obawiali się, że osłabione Hanoi i Narodowy Front Wyzwolenia Wietnamu Południowego mogą zbyt szybko pójść na zbyt dalekie ustępstwa. Co godne uwagi, w materiale przesłanym przez attaché, na podstawie informacji pozyskanych przez Sowieców, pojawiła się wzmianka, iż wobec konfliktu sowiecko-chińskiego Pekin byłby gotów na neutralizację Wietnamu i Laosu, o ile uzyskałby w ten sposób możliwość zbliżenia

¹⁵ AIPN, sygn. 2602/8423, k. 289, Notatka informacyjna dotycząca Hajfongu opracowana na podstawie rozmowy z przedstawicielem Chińsko-Polskiego Towarzystwa Maklerów Okrętowych, 10 maja 1969 r.

¹⁶ Przykładem tego mogła być jedna z wypowiedzi Ho Chi Minha skierowana do partyjnych towarzyszy: *Czy jest w tym pomieszczeniu ktoś, kto rozumie Chiny lepiej ode mnie? A mimo to nawet ja nie rozumiem, czym ta rewolucja kulturalna jest naprawdę* – cyt. za: J. Lovell, *Maoizm...*, dz. cyt., s. 256.

¹⁷ Więcej na temat fatalnych dla ChRL przebiegu i rezultatów rewolucji kulturalnej – zob. F. Dikötter, *Rewolucja kulturalna. Historia narodu 1962-1976*, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018. W publikacji tej pojawiły się również informacje na temat zatrzymywania i rabowania przez uczestników rewolucji kulturalnej transportów kolejowych z pomocą dla DRW. Chaos, jaki zapanował w ChRL w drugiej połowie lat 60., niewątpliwie miał negatywny wpływ na wsparcie udzielane Hanoi przez Pekin, aczkolwiek zagadnienie to wymaga dalszych badań.

¹⁸ AIPN, sygn. 2602/8423, k. 429, Notatka informacyjna dotycząca oceny sytuacji politycznej w Wietnamie na podstawie materiałów przedstawionych przez attaché wojskowego ZSRS w Hanoi, 7 lipca 1969 r. Ofensywę „Tet” szerzej opisano m.in. w: P. Benken, *Ofensywa Tet 1968. Studium militarno-polityczne*, IPN, Szczecin 2014, <https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/publikacje/24019,Ofensywa-Tet-1968-Studium-militarnopolityczne.html> [dostęp: 6.11.2022].

ze Stanami Zjednoczonymi¹⁹. Było to kolejne już potwierdzenie, iż ChRL postrzegą II wojnę indochińską głównie przez pryzmat realizowania swych partykularnych interesów geopolitycznych, co starano się maskować bardzo intensywnymi działaniami propagandowymi podkreślającymi konieczność walki z „imperializmem”.

Do pierwszej dekady maja 1969 roku DRW, konsekwentnie realizująca opisaną strategię związaną z „problemem chińskim” na swym terytorium, przejęła pełną kontrolę nad działalnością Generalnego Stowarzyszenia Chińczyków w Wietnamie. W dokumencie z 10 maja płk Kamela skomentował ten fakt następująco: *Jak zwykle w tutejszych warunkach, dokonując zwrotów politycznych, w ofierze złożono pewną ilość kadry najbardziej zaangażowanej w realizację poprzedniego [prochińskiego] kursu*²⁰. Innym przykładem działań DRW zmierzających do neutralizacji niepożądanych tendencji w środowisku chińskiej mniejszości była informacja zaczerpnięta ze „zreformowanego” organu prasowego przeznaczonego dla obywateli DRW narodowości chińskiej – pisano w nim o *chińskim zespole artystycznym, który po wielu trudnościach odrzucił „stary program obfitujący w błędy izolacjonizmu i nacjonalizmu”. Na jego miejsce opracowany został nowy program „całkowicie związany z treścią życia trzydziesiętomilionowego narodu wietnamskiego”*²¹.

Relatywną łatwość, z jaką Wietnamczycy zdołali przeforsować swe koncepcje w tak jednolitym i dobrze zorganizowanym środowisku jak mniejszość chińska w DRW, sprawiającym wrażenie bardzo silnie zindoktrynowanego przez maoistowską propagandę – należało uznać za zaskakującą. Pracownicy attachatu wojskowego w Hanoi stwierdzali, że ambasada ChRL nie była zadowolona z zachodzących zmian, które następowały bez przyzwolenia ze strony Pekinu, dotąd wydającego się mieć przemożny wpływ na postawy obywateli DRW narodowości chińskiej.

Wietnamczycy zdecydowali się na działania ograniczające wpływy ChRL, uznając je za zagrożenie dla sytuacji wewnętrznej DRW, a ponadto, jak zauważali oficerowie attachatu wojskowego: *Przewijający się w chińskiej polityce ekstremizm jest dla Wietnamczyków niezrozumiały i budzi niechęć*²². W tym kontekście zwracano uwagę na coraz bardziej otwarcie deklarowane przez zwykłych mieszkańców

¹⁹ AIPN, sygn. 2602/8423, k. 429-430, Notatka informacyjna dotycząca oceny sytuacji politycznej w Wietnamie na podstawie materiałów przedstawionych przez attaché wojskowego ZSRS w Hanoi, 7 lipca 1969 r. Informacja o nieodrżucaniu przez Mao Zedonga możliwości porozumienia się z Amerykanami znalazła potwierdzenie szczególnie pod koniec lat 70., gdy głównym wrogiem Chińczyków byli Sowieci (i Wietnamczycy), natomiast relacje z Amerykanami stawały się coraz lepsze. Jedną z najważniejszych przyczyn poprawy relacji amerykańsko-chińskich był konflikt chińsko-sowiecki, który pod koniec lat 60. przybrał na sile. Pekin zdecydował się na zbliżenie z Waszyngtonem na początku lat 70., by zabezpieczyć się w ten sposób przed zbrojnym atakiem ZSRS – zob. F. Dikötter, *Rewolucja kulturalna...*, dz. cyt., s. 260-273; K. Makowski, *Świat według Mao Zedonga. Doktrynalne podstawy chińskiej polityki zagranicznej (1949-1976)*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 95.

²⁰ Tamże, k. 291-292, Notatka informacyjna dotycząca problematyki chińskiej w Wietnamie, 10 maja 1969 r.

²¹ Tamże, k. 293.

²² Tamże, k. 294.

Wietnamu Północnego poglądy o antychińskim zabarwieniu, których wcześniej unikano lub wyrażano je w sposób mniej dosadny: *Charakterystyczną reakcją społeczeństwa stolicy DRW na chińską propagandę jest sprawa portretu Mao Zedonga. Portret ten był masowo kolportowany w Hanoi. Mieszkańcy stolicy dopatrzili się w nim, że droga na obrazie, po której kroczy Mao, ustatna jest trupimi czaszkami; słup energetyczny symbolizuje krzyż; odcień szczytów górskich układa się w litery ATC, co oznacza agresję; w obłokach wynurzają się bagnety na karabinach; parasol pod pachą symbolizuje raketę; lewa dłoń zaciśnięta w pięść świadczy o obsesyjnej nienawiści do świata; a także wielu innych symboli. Sprawa nabrała tak dużego rozgłosu, że ambasada chińska zmuszona została do wykupywania tych portretów. Za dwa egzemplarze płacono długopisem, a za dziesięć egzemplarzy – odbiornikiem tranzystorowym (przedmioty te są w DRW bardzo atrakcyjne)*²³.

Przytoczony cytat był nie tylko interesującą egzemplifikacją antychińskich nastrojów i uprzedzeń wśród Wietnamczyków, wynikających z ciągnącej się przez stulecia walki z dominacją Pekinu, lecz także rezultatem sztucznego tłumienia antagonizmów w relacjach chińsko-wietnamskich w imię wspólnej walki z „imperializmem”. W momencie, gdy ChRL – w ocenie Wietnamczyków – nazbyt daleko posunęła się w procesie ingerowania w ich wewnętrzne sprawy, błyskawicznie pojawiła się tradycyjna, skrywana dotąd nieufność wobec rzeczywistych zamiarów Pekinu, a dawne stereotypy, połączone z nowymi obawami, ponownie dały o sobie znać.

Twarda postawa Wietnamczyków, zdecydowanych na obronę swej niezależności przed zakusami wielkiego sąsiada z północy, w ciągu kilku miesięcy przyniosła korzystne dla Hanoi efekty, które szły w parze z wycofywaniem się przez KPCh z najbardziej kontrowersyjnych aspektów rewolucji kulturalnej. Zastępca attaché wojskowego mjr Mirosław Kowalczyk pod koniec lipca 1969 roku oceniał, iż Chińczycy zarzucili awanturnictwo i izolacjonizm: *Dyplomaci chińscy wyraźnie ograniczyli ingerowanie w [...] sprawy gospodarzy, a miejscowej ludności chińskiej nakazuje się pełne aprobowanie polityki DRW i całkowite podporządkowanie się kierownictwu WPP. Zmiany praktyki politycznej Chińczyków początkowo zaskoczyły Wietnamczyków. Nowy ambasador chiński, który przybył tu na początku czerwca br., zdecydowanie zwalcza wszelkie przejawy ekstremizmu, które cechowały tutejsze środowisko chińskie w okresie rewolucji kulturalnej*²⁴.

Nowy przedstawiciel dyplomatyczny ChRL w Hanoi podkreślał, że poprzednia obsada ambasady stała się *Czangkajszekowcami i agentami liberalizmu*, a ich błąd polegał na *fanatycznym wyznawaniu idei Mao i zbyt bezpośrednim stosowaniu praktyki rewolucji kulturalnej*²⁵. Major Kowalczyk pisał, że o ile chińscy dyplomaci rozmawiali dotąd tylko z Albańczykami, ignorując osoby reprezentujące pozostałe

²³ AIPN, sygn. 2602/8423, k. 295-296.

²⁴ Tamże, k. 420, Notatka dotycząca problematyki chińskiej w Wietnamie, 26 lipca 1969 r.

²⁵ Tamże, k. 421.

kraje socjalistyczne, to po ostatnich korektach swej postawy unikają już jedynie Sowieci: *Zmiana w zachowaniu się Chińczyków stanowi zaskoczenie dla wszystkich, ponieważ ich dotychczasową arogancję uważano za rzecz normalną*²⁶.

Ewolucja postawy przedstawicieli ChRL, wyrażających pełne poparcie dla postulatów DRW wysuwanych w trakcie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, została przez mjr. Kowalczyka trafnie odebrana jako działanie mające na celu odbudowanie reputacji ChRL w Wietnamie Północnym i wzmocnienie wpływów frakcji „prochińskiej” w kierownictwie WPP. Należałoby jednak dodać do tego, że opisane w ostatnich akapitach procesy wynikały z wyznaczenia przez bieg wypadków granic możliwości wpływania przez ChRL na sytuację w DRW, co było niezwykle ważnym punktem we wzajemnych relacjach dwustronnych.

ŚMIERĆ HO CHI MINHA I JEJ KONSEKWENCJE

Po śmierci Ho Chi Minha 2 września 1969 roku Sowieci zaczęli się obawiać ponownego wzmocnienia w DRW nastrojów prochińskich. Jak pisał mjr Kowalczyk, miało to wynikać stąd, iż w tajnej części swego politycznego testamentu zmarły prezydent DRW występował przeciwko „rewizjonizmowi”²⁷. Gdy organizowano publiczne odczyty poświęcone przyswajaniu i analizie jawnej części testamentu Ho Chi Minha, wprowadzano dodatki w postaci cytatów z dzieł Mao Zedonga, a zmarłego prezydenta otaczano niemal nabożną czcią, co Polacy uważali za możliwy wstęp do rozpoczęcia rewolucji kulturalnej w Wietnamie²⁸.

Wyraźną poprawę stosunków chińsko-wietnamskich obserwowano także w kolejnych miesiącach. Gdy w dniach 13-16 grudnia 1969 roku dla akredytowanych w Hanoi attaché wojskowych zorganizowano wycieczkę do prowincji Nghe An i Thanh Hoa, bardzo dobrze zazwyczaj poinformowany zastępca attaché wojskowego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej dał do zrozumienia w rozmowie z polskim oficerem, że stosunki ChRL i DRW w ostatnim czasie znacznie się polepszyły, a Hanoi dąży do przyjęcia takiego samego stosunku do „rewizjonizmu” jak Pekin. Wietnamczycy mieli również zawrzeć z Chińczykami porozumienie w sprawie wypadków rozgrywających się na granicy między obu państwami, skutkiem czego ustały ucieczki z ChRL do DRW. Major Kowalczyk obserwował ponadto powrót do znanych mu już sytuacji z lat wcześniejszych – chodziło o *markowanie uprzejmości* przez Wietnamczyków wobec attaché ZSRS przy jednoczesnym okazywaniu jego chińskiemu koledze *demonstracyjnych względów*. Te ostatnie polegały

²⁶ AIPN, sygn. 2602/8423, k 421.

²⁷ Tamże, k. 506-510, Notatka informacyjna dotycząca niektórych przedsięwzięć ideowo-politycznych kierownictwa WPP, 21 października 1969 r.

²⁸ AIPN, sygn. 2602/8902, k. 10, Notatka informacyjna dotycząca kierownictwa i oficerów Zarządu Wojskowego Spraw Zagranicznych WAL do attaché wojskowych ChRL i ZSRS, 12 stycznia 1970 r.

między innymi na przydzieleniu do niego, w charakterze faktycznych ordynansów, dwóch oficerów z Zarządu Wojskowego Spraw Zagranicznych Wietnamskiej Armii Ludowej (WAL). Major Kowalczyk pisał, iż przedstawiciela ZSRS umieszczono w *największym i najgorszym pomieszczeniu*, a najlepsze lokale przeznaczone zostały dla Chińczyków. Podobnie postępowano przy wydawaniu posiłków. Ponadto gdy po przybyciu do miasta Vinh w prowincji Nghe An Chińczycy zaaranżowali w swym pokoju picie wódki, po pewnym czasie pojawili się wietnamscy oficerowie. Szef sztabu wojskowego prowincji powiedział wtedy, że *prawdziwymi przyjaciółmi i braćmi są tylko Chińczycy*. Gdy attaché PRL zaproponował, że DRW ma wielu przyjaciół, Wietnamczyk przyznał mu rację, jednakże powtórzył, że najlepszymi są Chińczycy: *Trzykrotnie zjawił się również w pokoju szef Zarządu Wojskowego Spraw Zagranicznych mjr Bing (były wietnamski attaché wojskowy w Pekinie), lecz poza służalczą postawą do Tena [attaché wojskowego ChRL] nic istotnego nie powiedział. Natomiast jeden z jego pomocników, porucznik Phe [...] stwierdził wprost, że Wietnam musi brać przykład z ogromnych osiągnięć i doświadczeń w dziedzinie budownictwa socjalizmu jego wielkiego brata z północy [ChRL]. DRW, podobnie jak ChRL, będzie zwalczać wszelkie przejawy rewizjonizmu*²⁹.

Cytowane wypowiedzi Wietnamczyków nie mogły mieć przypadkowego charakteru i wskazywały na korektę polityki Hanoi wobec Moskwy i Pekinu. W ocenie nowego attaché wojskowego płk. Ryszarda Kamińskiego powrót do okazywania specjalnych względów ChRL wynikał z niezadowolenia, z jakim w DRW przyjęto sowiecką zapowiedź redukcji pomocy gospodarczej i wojskowej dla Wietnamu Północnego w 1970 roku³⁰. Piotr Ostaszewski słusznie stwierdzał, iż *w 1969 r. nie ulegało wątpliwości, że ZSRR zaczął dostrzegać w wojnie indochińskiej bardzo kosztowne przedsięwzięcie, które pokrywał w części z własnego budżetu*³¹.

Pomimo wszystkich swych wcześniejszych obaw wobec Pekinu, Hanoi nie umknęła słabnąca chęć Moskwy do kosztownego subsydiowania wojny w Indochinach, jak również brało ono pod uwagę, że wielka część pomocy wojskowej i gospodarczej napływała z ChRL³². W tym kontekście ciekawa okazała się informacja pozyskana przez mjr. Kowalczyka 17 stycznia 1970 roku na przyjęciu dyplomatycznym – radca ambasady ZSRS powiedział mu o rysującej się możliwości porozumienia między DRW,

²⁹ AIPN, sygn. 2602/8902, k. 10, Notatka informacyjna dotycząca kierownictwa i oficerów Zarządu Wojskowego Spraw Zagranicznych WAL do attaché wojskowych ChRL i ZSRS, 12 stycznia 1970 r, k. 7.

³⁰ Tamże, k. 9.

³¹ P. Ostaszewski, *Wietnam. Najdłuższy konflikt powojennego świata 1945-1975*, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000, s. 470.

³² Niemniej sprzęt wojskowy przekazywany DRW przez ChRL pod koniec lat 60. miał pod względem technologicznym znacznie ustępować uzbrojeniu otrzymywanemu z ZSRS – szczególnie dowód na to stanowił północnowietnamski system obrony przeciwlotniczej, który skuteczność swą miał zawdzięczać głównie sowieckiemu sprzętowi. W konsekwencji, według niektórych badaczy, nastąpiło zbliżenie Hanoi z Moskwą po śmierci Ho Chi Minha – zob. X. Li, *Building Ho's Army...*, dz. cyt., s. 175 – choć nie wynika to z dokumentów wykorzystanych m.in. w niniejszym artykule.

Narodowym Frontem Wyzwolenia Wietnamu Południowego (NFW), Republiką Wietnamu (Wietnam Południowy) oraz Amerykanami: *W południowym Wietnamie po obu walczących stronach pojawiają się tendencje pojednawcze, zarysowuje się wspólna baza polityczna oparta na programie zasadniczych reform społecznych i integracji w obrębie południowego Wietnamu. Powyższe tendencje odpowiadają też Amerykanom, ponieważ stwarzają możliwość neutralizacji zarówno Wietnamu, jak i państw ościennych. Rozmówca niedwuznacznie dał do zrozumienia, że taki rozwój sytuacji odpowiada również Związkowi Radzieckiemu, ponieważ daje to możliwość utrzymania suwerenności takim państwom, jak Kambodża i Laos. W przypadku zjednoczenia Wietnamu pod egidą chińską suwerenność ta byłaby zagrożona. Potencjalna przewaga Wietnamu nad pozostałym rejonem Indochin wynika z tego, że oprócz liczebnej wielkości narodu tego kraju posiada on nowoczesny system społeczno-polityczny, który rozwiązał najistotniejsze problemy społeczne i zapewnił dużą dynamikę rozwoju [sic!], co jest wręcz odwrotnym od sytuacji w pozostałych państwach Półwyspu Indochińskiego [państwa te rzeczywiście były bardziej zacofane]. Wietnamskie wpływy w Laosie są już obecnie duże, również teren Kambodży zamieszkuje znaczna mniejszość wietnamska, a także nie bez wpływu pozostaje obecność jednostek WAL w tym kraju*³³.

Z przytoczonego cytatu wynikałoby, że ZSRS – w przeciwieństwie do ChRL – nie był zainteresowany przeciąganiem się kosztownego konfliktu w Indochinach i dopuszczał takie jego zakończenie, które pozwoliłoby na zachowanie dwóch państw wietnamskich. Ponadto w Moskwie obawiano się, że ewentualny sukces DRW zostanie zdyskontowany przez Pekin, który za pośrednictwem uległego mu rządu w Hanoi rozciągnie swe wpływy na obszar całego Półwyspu Indochińskiego. Nie byłoby to rozwiązanie korzystne dla ZSRS. Ten ostatni preferował doprowadzenie na drodze negocjacji do znacznie lepszego z perspektywy Moskwy wariantu neutralizacji Indochin poprzez utrzymanie podziału Wietnamu.

Sowieci uznali za prawdopodobny scenariusz, że nie będą w stanie zdobyć w Hanoi wpływów większych aniżeli Pekin, w czym utwierdzały ich dotychczasowe doświadczenia – nie było zatem sensu wzmacniać przyszłego satelity swego przeciwnika. 27 stycznia 1970 roku III sekretarz ambasady ZSRS poszedł jeszcze dalej niż jego rodak dziesięć dni wcześniej i ujawnił, że Moskwa poważnie rozważa nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Sajgonem, spodziewając się *pomyślnych zmian politycznych* w rządzie południowowietnamskim³⁴.

Niemniej Sowieci nadal nie odrzucali możliwości wbicia klina między DRW a ChRL i pocieszali się przybyciem I sekretarza WPP Le Duana na miesięczne leczenie do ZSRS. Ponadto uważali, że premier DRW Pham Van Dong, jako osoba pragmatyczna, mógł przenieść swoje sympatie na Sowieców, z kolei gen. Giap także

³³ AIPN, sygn. 2602/8902, k. 28-29, Notatka informacyjna dotycząca nowych elementów w poglądach dyplomatów sowieckich na problematykę wietnamską nadesłana przez attaché wojskowego przy ambasadzie PRL w Hanoi, 14 lutego 1970 r.

³⁴ Tamże, k. 29.

uchodził za nieprzychylnie ustosunkowanego do ChRL. W Moskwie sądzono, że wspomniana trójka daje gwarancję utrzymania wpływów ZSRS w DRW, aczkolwiek pracownicy attachatu wojskowego nie podzielali tego optymizmu, słusznie argumentując, że dla Wietnamczyków kluczowy był ich interes narodowy i pomoc, jaką mogą otrzymać, a osobiste sympatie nie miały żadnego znaczenia³⁵.

Trudno zrozumieć, jak Sowieci wyobrażali sobie podtrzymywanie swych wpływów w DRW w sytuacji, gdy jednocześnie zapowiadali ograniczenie pomocy gospodarczej i wojskowej, a także otwarcie dopuszczali możliwość istnienia dwóch państw wietnamskich. Działania Moskwy albo wynikały ze skażenia myśleniem życzeniowym, albo świadczyły o niezbyt dobrym rozeznaniu sytuacji w Hanoi, albo miały tworzyć grunt pod planowane ograniczenie pomocy dla Hanoi. Niemniej w ostatecznym rozrachunku faktycznie wymuszały one na rozczarowanym kierownictwie DRW zacieśnianie współpracy z ChRL.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już w lutym 1970 roku mjr Kowalczyk otrzymał w trakcie rozmowy z attaché wojskowym Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD) informację, że Chińczycy w porozumieniu o pomocy dla DRW zastrzegli sobie prawa do całego zdobycznego sprzętu amerykańskiego i decydowania o tym, jakie dane na jego temat można ewentualnie przekazać innym krajom socjalistycznym³⁶. Jakby tego było mało: [...] *chiński attaché wojskowy lub jego zastępcy prawie codziennie mają spotkania w Zarządzie Wojskowym Spraw Zagranicznych i to z wysokimi osobistościami WAL, którzy dla innych attaché wojskowych normalnie są nieuchwytni. [...] obecny klimat polityczny w stosunkach chińsko wietnamskich jest bardzo korzystny. Wyciszone zostały poprzednie rozdrażnienia i nieporozumienia wynikłe w trakcie realizacji rewolucji kulturalnej*³⁷.

Szczegółową analizę renesansu w dwustronnych relacjach chińsko-wietnamskich mjr Kowalczyk opracował w pierwszej połowie marca 1970 roku. Oceniał on wówczas, że: *brak postępu w rozmowach paryskich uspokoił Chińczyków oraz jednocześnie rozczarował samych Wietnamczyków do Stanów Zjednoczonych oraz do Związku Radzieckiego, ponieważ ten ostatni wywierał duży nacisk, żeby DRW do tych pertraktacji przystąpiła. Zatem już latem i jesienią ubiegłego roku nastąpiło zbliżenie wietnamsko-chińskie. W DRW wyciszono wszelkie z Chińczykami niesnaski i incydenty lokalne, a także w samych Chinach zaprzestano przejawów wrogich aktów i wręcz oskarżeń DRW o rewizjonizm*³⁸.

Major Kowalczyk pisał dalej, że już jesienią 1969 roku zaobserwowano początek powrotu specjalistów chińskich i samodzielnych batalionów inżynierskich do Wietnamu Północnego, a doradcy i specjaliści *penetrują wszystkie dziedziny życia*

³⁵ AIPN, sygn. 2602/8902, k. 29-30.

³⁶ Tamże, k. 31, Notatka informacyjna z rozmowy przeprowadzonej z attaché wojskowym KRLD na temat problemu chińsko-wietnamskiego, 14 lutego 1970 r.

³⁷ Tamże, k. 32.

³⁸ Tamże, k. 64, Notatka informacyjna dotycząca problematyki chińskiej w Wietnamie, 11 marca 1970 r.

DRW³⁹. Oficer zaprezentował następnie ocenę sytuacji ze strony attaché wojskowego KRLD, według którego: *Wietnamczycy niczego nie są w stanie uczynić bez wiedzy Chińczyków. Sytuacja taka wynika zarówno z tego, że w DRW przebywa wiele grup specjalistów z różnych dziedzin, a także w wielu instytucjach wojskowych znajdują się pojedynczy doradcy; jak i z tego, że w wojsku i administracji państwowej prawie do najwyższych szczebli znajdują się funkcjonariusze pochodzenia mniejszości chińskiej. Ścisłych powiązań tej mniejszości z krajem macierzystym nikt w DRW nie kwestionuje*⁴⁰.

Cytowany Koreańczyk, powołując się na relację pozyskaną od znajomego Wietnamczyka zajmującego się kontrwywiadem, dodał jeszcze, że ambasada ChRL w Hanoi prowadzi szeroko zakrojoną działalność agenturalną, wykorzystując dziennie trzydzieści kontaktów. Co godne uwagi, widoczna przychylność Hanoi wobec Pekinu wynikała głównie z pragmatyzmu i nie oznaczała, że Wietnamczycy zasadniczo zmienili sposób postrzegania wielkiego sąsiada z północy: *Rozmówca mój podkreślał również tradycyjną niechęć Wietnamczyków do Chin. Okres Rewolucji Kulturalnej i dokonywane w tym czasie ekscesy na terenie DRW przykro zapisały się w pamięci społeczeństwa wietnamskiego. Jednakże wszelkie przejawy stabilizacji i osiągnięcie sukcesów w różnych dziedzinach przez Chiny zmienia nastroje Wietnamczyków do tego kraju*⁴¹. Bardzo podobne wnioski 23 lutego zaprezentował ambasador ZSRS, który stwierdził, że od września 1969 roku do DRW zaczęli przybywać nowi chińscy specjaliści, a ich liczba osiągnęła 1,6 tysiąca: *Jego zdaniem Chiny obecnie, drogą obietnic i wymuszeń, podporządkowują politykę DRW swoim interesom mocarstwowym*⁴².

Major Kowalczyk pisał do Warszawy o izolowaniu przez Wietnamczyków sowieckich specjalistów w DRW i przedstawił pesymistyczne w swej wymowie podsumowanie relacji w trójkącie Hanoi – Moskwa – Pekin: *Wietnamczycy pragną coraz większej normalizacji stosunków z Chinami. W samym społeczeństwie wietnamskim utrzymuje się nadal niechęć i niezrozumienie do aktów dokonywanych w Chinach w trakcie Rewolucji Kulturalnej. Chiny wówczas były już bliskie rzucenia oficjalnej klątwy na Wietnam Północny, że stał się rewizjonistyczny. Mimo ogromnych wysiłków władz wietnamskich [w zakresie] powstrzymywania procesu pogarszania się stosunków z Chinami, znaczna część społeczeństwa wietnamskiego zaczęła wówczas traktować Chiny na równi ze Związkiem Radzieckim, jako wielkomocarstwowe państwa prowadzące politykę ekspansjonistyczną. Obecnie można zauważyć, że oskarżenia pod adresem Chin stają się coraz bardziej nieśmiałe, a szczególnie ze strony funkcjonariuszy partyjno-rządowych*⁴³.

Pod koniec omawianego dokumentu oficer podsumowywał: *Powyższe fakty jednoznacznie nasuwają myśl, że Wietnamczycy widzą realizację swych zamierzeń*

³⁹ AIPN, sygn. 2602/8902, k. 65.

⁴⁰ Tamże.

⁴¹ Tamże, k. 66.

⁴² Tamże, k. 67.

⁴³ Tamże, k. 68.

*perspektywicznych przede wszystkim we współpracy z Chinami*⁴⁴. Nie wynikało to z jakiegoś szczególnego sentymentu, jakim Hanoi darzyło Pekin, lecz ze specyficznej, niełatwej sytuacji DRW. Wykorzystanie przez Wietnam Północny rozmów ze Stanami Zjednoczonymi głównie do wstrzymania rujnujących kraj bombardowań, a następnie prowadzenie negocjacji w sposób uniemożliwiający porozumienie uspokoiło ChRL i czasowo pomogło wygasić największe punkty zapalne w relacjach dwustronnych. ZSRS natomiast – który rozpoczęcie negocjacji z Amerykanami odczytał prawdopodobnie jako sygnał wyczerpania DRW i uznał, że Hanoi jest faktycznie skłonne do zakończenia wojny na drodze kompromisu – przyjął tę korzystną dla siebie interpretację, co osłabiło jego wpływy w Wietnamie Północnym. Decydenci WPP przekonali się bowiem, że kontynuując proces zbrojnego podboju Południa, mogą liczyć na wsparcie ChRL (choć kolejne lata pokazały, że miało ono koniunkturalny charakter i ściśle wiązało się ze zmiennymi koncepcjami geopolitycznymi Mao Zedonga). Tymczasem postawa Sowietów okazała się w najlepszym razie niejednoznaczna, jeśli wręcz nie dwulicowa. Trudno nie odnieść wrażenia, że ZSRS w drugiej połowie 1969 roku i na początku 1970 utracił okazję do ograniczenia wpływów chińskich w DRW, opowiadając się za deeskalacją konfliktu.

Major Kowalczyk pisał w kwietniu 1970 roku o postępującej politycznej izolacji Sowietów w Hanoi, czemu towarzyszyło, na zasadzie kontrastu, zwiększanie się wpływów chińskich⁴⁵. Zauważano, że Wietnamczycy o wszelkich przedsięwzięciach informowali przedstawicieli ZSRS dopiero po fakcie. Szczególnym tego przykładem było rozwijanie działań w Kambodży (we współpracy z ChRL), co nie zostało przez Sowietów przyjęte z entuzjazmem, gdyż w Moskwie uznano, że zyska na nich tylko Pekin. ZSRS jednakże nie poprawiał swego wizerunku w oczach Wietnamczyków, nadal lansując koncepcje kompromisowego zakończenia wojny: *Od pewnego czasu dyplomaci radzieccy podkreślają aktualne możliwości powstania koalicji rządowej w południowym Wietnamie opartej na równym podziale miejsc w rządzie (po jednej trzeciej dla obecnego reżymu, NFW i sił neutralistycznych). Utworzenie z Wietnamu Południowego oddzielnego państwa stworzy warunki do utrzymania równowagi politycznej i zapobiegnie dalszemu rozprzestrzenianiu się wojny w Indochinach*⁴⁶.

Trudno ocenić, jak dokładnie Sowietci wyobrażali sobie funkcjonowanie w Wietnamie Południowym rządu koalicyjnego, niemniej tego rodzaju propozycjami dawali jasno do zrozumienia, iż traktują II wojnę indochińską przedmiotowo. Warto zauważyć, że wobec niekorzystnego dla partykularnych interesów Moskwy rozwoju sytuacji ważniejsze od popierania najistotniejszych postulatów WPP stało się ograniczanie wpływów chińskich w regionie kosztem sojusznika, toczącego wojnę o wszystko z amerykańskim „imperializmem”.

⁴⁴ AIPN, sygn. 2602/8902, k. 68.

⁴⁵ Tamże, k. 98, Notatka informacyjna dotycząca problematyki chińskiej w Wietnamie, 14 kwietnia 1970 r.

⁴⁶ Tamże, k. 99.

Wydaje się, że Sowieci uważali, iż przyjęte przez nich rozwiązania mogą się okazać skuteczne. Myślenie takie opierało się na rozbieżności stanowisk między Hanoi a kierownictwem NFW dotyczącej dalszego prowadzenia wojny, do czego wtrącała się jeszcze ChRL, realizując własne interesy: *Chiny skłaniają siły wyzwolenicze [sic!] na południu do szerokich działań ofensywnych, licząc na szybkie ich wykrwawienie się, przez co popadną w jeszcze większą zależność od Chin. Natomiast kierownictwo DRW, mając na uwadze bliskie perspektywy rozejmu, chce zachować obecne siły NFW do polepszenia sytuacji przetargowej z Amerykanami*⁴⁷. Był to kolejny przykład niezbyt dobrego rozeznawania się ZSRS w sytuacji wewnętrznej DRW, ponieważ kierownictwo WPP nie tylko nie zamierzało dążyć do pokoju, lecz wkrótce miało zaangażować się militarnie w Kambodży. Ponadto ignorowano wypowiedzi Wietnamczyków, iż konflikt w Indochinach można rozwiązać jedynie z udziałem ChRL, która w tym momencie nie była zainteresowana deeskalacją działań wojennych.

Być może błędne oceny Sowietów wynikały z ukrywania przez Hanoi rozwijającej się współpracy chińsko-wietnamskiej. W maju 1970 roku mjr Kowalczyk zauważył, że choć na studia do ChRL wyjechało przynajmniej kilka tysięcy Wietnamczyków, to władze DRW oficjalnie twierdziły, że nie miał miejsca nawet jeden taki przypadek. Innym przejawem rosnących wpływów Pekinu była zwiększająca się liczba umundurowanych żołnierzy chińskich na ulicach Hanoi⁴⁸.

ESKALACJA II WOJNY INDOCHIŃSKIEJ (KAMBODŻA, LAOS) I KOLEJNY PRZECHYŁ HANOI W STRONĘ PEKINU

17 czerwca 1970 roku mjr Kowalczyk sporządził notatkę, w której przedstawił rozwój sytuacji w Kambodży po marcowym przewrocie gen. Lon Nola⁴⁹. Oficer zaczął analizę od stwierdzenia dużej aktywności DRW, dążącej do uznania przez państwa socjalistyczne rządu Norodoma Sihanouka. Tego ostatniego przewrót zaskoczył podczas pobytu za granicą, skąd udał się do Pekinu, gdzie ogłoszono jego sojusz z Czerwonymi Khmerami⁵⁰. Hanoi stosowało swoisty szantaż, stwierdzając, że ponieważ okazuje ono krajom socjalistycznym pełne poparcie we wszystkich ich europejskich problemach (nawiązanie do interwencji w Czechosłowacji), te powinny zaufać wietnamskiej ocenie sytuacji w Indochinach⁵¹. DRW dystansowała się też od trudnych relacji między ChRL a ZSRS, stwierdzając, iż w interesie Hanoi jest

⁴⁷ AIPN, sygn. 2602/8902, k. 100.

⁴⁸ Tamże, k. 148-150, Notatka informacyjna dotycząca problematyki chińskiej w Wietnamie, 13 maja 1970 r.

⁴⁹ Na temat rozwoju sytuacji w Kambodży – zob. P. Ostaszewski, *Kambodża. Zapomniana wojna 1970-1975 (dojście Czerwonych Khmerów do władzy)*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.

⁵⁰ Na temat wsparcia udzielanego Pol Potowi (uchodzącemu za najbardziej gorliwego zagranicznego ucznia Mao Zedonga) przez ChRL – zob. J. Lovell, *Maoizm...*, dz. cyt., s. 259-278.

⁵¹ AIPN, sygn. 2602/8902, k. 169, Notatka informacyjna o niektórych elementach polityki DRW po wydarzeniach w Kambodży, 17 czerwca 1970 r.

w tym aspekcie zachować neutralność, dlatego Moskwa nie powinna oczekiwać żadnych specjalnych gestów.

Pomimo rozszerzenia II wojny indochińskiej na terytorium Kambodży kierownik Wydziału Zagranicznego KC WPP i przewodniczący delegacji DRW na rozmowy paryskie Xuan Thuy deklarował, że pertraktacje z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych mogą się pomyślnie zakończyć jedynie wtedy, gdy Amerykanie wycofają z Republiki Wietnamu wszystkich żołnierzy, a na Południu powstanie *niepodległe i demokratyczne* państwo. Xuan Thuy przekonywał ambasadora Ludowej Republiki Bułgarii w Hanoi, iż: *przyszłość sama zadecyduje o sprawie zjednoczenia. W przypadku nieustąpienia Amerykanów Wietnam Południowy zostanie wyzwolony i zjednoczony przez DRW*⁵².

Konieczność wysłania dodatkowych sił do Kambodży wiązała się dla Wietnamu Północnego z dużym wysiłkiem. 6 czerwca 1970 roku Pham Van Dong przyznawał, że WAL prowadziła mobilizację pół miliona żołnierzy i rozważała pozyskanie „ochotników” z innych państw, przy czym w ocenie Polaków w grę mogli wchodzić wyłącznie Chińczycy⁵³. Co ciekawe, rozwój sytuacji w Kambodży spowodował według Sowietów pogorszenie stosunków między ChRL a DRW, gdyż rząd Norodoma Sihanouka został powołany w Pekinie bez skonsultowania tego faktu z Hanoi. Wśród Sowietów krążyły plotki, jakoby Chińczycy zamierzali wprowadzić wojska do Kambodży i Laosu, czemu sprzeciwiali się Wietnamczycy, którzy oświadczyli, iż nie potrzebują pomocy, a obecność jednostek ChRL we wspomnianych krajach może jedynie zaognić konflikt w Indochinach. Trudno było ocenić rzeczywiste intencje DRW, ponieważ jeszcze kilka miesięcy wcześniej Pham Van Dong powiedział Sowietom, że Chińczycy wymusili na Wietnamie Północnym przyjęcie na swe terytorium 30 tysięcy żołnierzy, natomiast wśród dyplomatów w Hanoi krążyły opinie, że to DRW *usilnie zabiega o pozyskanie pomocy od Chin w sile żywej*⁵⁴.

Sprzeczne informacje na temat chińskiej obecności wojskowej na Północy z pewnością nie służyły budowaniu wzajemnego zaufania między Hanoi a Moskwą

⁵² AIPN, sygn. 2602/8902, k. 170. Jak pisał H. Kissinger: *Rozmowy odbywały się wedle pewnego stereotypu. Jako oficjalny szef delegacji wietnamskiej zaczynał je Xuan Thuy, recytując od początku [...] znaną nam [...] wypowiedź na temat stanowiska Hanoi. Następnie „udzielał głosu specjalnemu donadcy Le Duc Tho”. Ten zaś, odziany w brązowy lub czarny uniform w stylu Mao Zedonga, wygłaszał równie długie przemówienie, pełne filozoficznych uwag oraz epickich opisów dawnych bojów o niepodległość Wietnamu. Prawie do samego końca rokowań Le Duc Tho eksploatował jeden tylko temat: że szala coraz bardziej przechyla się na stronę Hanoi, że wojna toczy się o cele polityczne, a w takiej sytuacji amerykańskie propozycje [...] są absurdalne i nie do przyjęcia. Rozwiązania polityczne powinno się rozpocząć od tego, że Stany Zjednoczone zlikwidują rząd Wietnamu Południowego.* – zob. H. Kissinger, *Dyplomacja...*, dz. cyt., s. 755.

⁵³ AIPN, sygn. 2602/8902, k. 169, Notatka informacyjna o niektórych elementach polityki DRW po wydarzeniach w Kambodży, 17 czerwca 1970 r. Nie sądzono, by DRW, które zasoby były na wyczerpaniu, mogła na tym etapie konfliktu wystawić kolejne pół miliona żołnierzy, o ile nie sięgnięto by po wsparcie wojskowe z ChRL.

⁵⁴ Tamże, k. 172.

i jej satelitami: *Już z powyższych przykładów widocznym jest, jak rząd DRW w stosunkach z państwami obozu socjalistycznego wykonuje różnorodne manewry polityczne. Oczywiście, przyczyną powyższego jest dalsze komplikowanie się obecnej sytuacji polityczno-militarnej już nie tylko w Wietnamie, ale w całych Indochinach*⁵⁵. Pracownicy attachatu wojskowego ostatecznie doszli do wniosku, że rozwój sytuacji w Kambodży sprzyjał zbliżeniu chińsko-wietnamskiemu, ponieważ zapewniał większą niż wcześniej zbieżność interesów obu państw: *Chiny zainteresowane są podsycaaniem ruchów wyzwoleniczych i wojennych w Południowo-Wschodniej Azji, zwłaszcza gdy nie zachodzi konieczność bezpośredniego angażowania się. Ferment i napięcie najskuteczniej przeciwdziałają ugruntowywaniu się w tym rejonie wpływów innych mocarstw, zarówno Stanów Zjednoczonych i Japonii, jak i Związku Radzieckiego. Natomiast już obecnie wspomniane ruchy wyzwolenicze stwarzają możliwość zwiększania wpływów chińskich. Dla DRW wzniesienie ruchu rewolucyjnego w Kambodży jest obecnie koniecznością nie tylko polityczną, ale również operacyjno-strategiczną. Rejony Kambodży stanowiły istotne bazy i zaplecze dla sił FWN, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę przytłaczającą przewagę Amerykanów w technice wojennej z lotnictwem na czele. Odcięcie zaplecza kambodżańskiego poważnie komplikuje dalsze działania bojowe sił FWN. [...] Dla Wietnamu otwiera to nowe możliwości pełnienia wiodącej roli wśród państw indochińskich, co odpowiada zarówno historycznym, jak i obecnym ambicjom tego kraju. [...] Postawienie w najbliższej przyszłości aż tak rozległych zadań przed Wietnamem uzależni ten kraj bardziej niż poprzednio od wpływów chińskich, ponieważ tylko pomoc Chin stwarza realność wykonania tych zadań. Wydarzenia w Kambodży sprzyjają rozszerzeniu się konfliktu wojennego na cały Półwysep Indochiński, a wtedy potrzebna będzie pomoc ze strony Chin już nie tylko w zaopatrzeniu, ale również w sile żywej*⁵⁶.

Wnioski przedstawione przez mjr. Kowalczyka okazały się nie w pełni trafne, gdyż ChRL nie była zainteresowana tym, by DRW wyrosła na regionalnego hegemonia. Interesy Hanoi i Pekinu odnośnie do Kambodży w dłuższej perspektywie się wykluczały, co wyszło na jaw w sposób niezwykle dobitny już kilka lat później, gdy wietnamska inwazja na zachodniego sąsiada w celu obalenia reżymu Pol Pota i wyrugowania wpływów ChRL stała się jedną z głównych przyczyn wojny chińsko-wietnamskiej z 1979 roku. Dobrze natomiast polski oficer odgadł aspiracje DRW do podporządkowania sobie państw Półwyspu Indochińskiego, z czym zresztą Wietnamczycy się nie kryli, informując wybranych ambasadorów, iż po zwycięskim zakończeniu działań w Kambodży powstanie federacja krajów indochińskich, w której główną rolę będzie odgrywał DRW, jako kraj najbardziej rozwinięty. Pułkownik Edward Głąb, nowy attaché wojskowy przy ambasadzie PRL w Hanoi, pisał w lipcu 1970 roku, iż: *[n]ie ulega wątpliwości, że ambicją narodową DRW jest nie tylko zjednoczenie całego kraju, ale przeprowadzenie*

⁵⁵ AIPN, sygn. 2602/8902, k. 172.

⁵⁶ Tamże, k. 172-173.

pozostałym narodom indochińskim. Potwierdzeniem tego może być cały szereg rozmów Wietnamczyków z nami, w których niedwuznacznie podkreślają swoją wyższość nad pozostałymi narodami Półwyspu Indochińskiego. Obiektywnie biorąc, pogląd taki jest w pełni uzasadniony⁵⁷.

Właściwa ocena sytuacji w Indochinach nastroczała trudności z powodu z obserwowanych od końca lat 60. bardzo poważnych ograniczeń w dostępie do informacji, co prawdopodobnie wynikało z braku militarnych sukcesów DRW⁵⁸, jak również nie dość wielkiego entuzjazmu ZSRS i jego satelitów wobec dalszego wspierania Hanoi. W rezultacie, jak pisał w połowie czerwca 1970 roku płk Głąb: *Od jesieni ubiegłego roku informacje tygodniowe jak i miesięczne stały się szablonowe. Poruszają tylko ogólne problemy, nie zawierają analizy. Niewiele różnią się one od informacji prasowych. [...] W związku z tym na informacje przychodzi niewielu attaché wojskowych. Np. od pewnego czasu Attaché wojskowy Węgier płk Karpati przestał przychodzić na informacje, zarówno tygodniowe jak i miesięczne. Attaché Czechosłowacki najczęściej przysyła tylko tłumacza – Wietnamczyka, a attaché niemiecki w czasie informacji ostentacyjnie czyta gazety (informacje miesięczne trwają do czterech godzin)*⁵⁹.

O ile jeszcze na początku 1970 roku panowało przekonanie, że DRW prowadzi niezależną politykę i balansuje między ChRL a ZSRS, to wstrzymanie się przez ZSRS z uznaniem rządu Norodoma Sihanouka zostało źle przyjęte przez Wietnamczyków, co wykorzystała ChRL⁶⁰. W północnowietnamskiej prasie pojawiło się mnóstwo publikacji na temat sukcesów Pekinu w dziedzinie rozbudowy potencjału militarnego i gospodarczego. Pułkownik Głąb pisał do Warszawy, iż: *Jakby ukoronowaniem tej całej akcji był artykuł statego korespondenta DRW w Pekinie o pobycie w Chinach wietnamskiego zespołu artystycznego z IV Strefy. Artykuł utrzymany w stylu chińskim, był pełen zachwyty dla wysiłku narodu chińskiego w dziedzinie militaryzacji. Jednocześnie*

⁵⁷ AIPN, sygn. 2602/8902, k. 193, Notatka informacyjna dotycząca oceny sytuacji w DRW za okres I półrocza 1970 r., 7 lipca 1970 r.

⁵⁸ W latach 1969-1970 komunistyczne oddziały na Południu poniosły poważne straty i znalazły się w defensywie. W tym też czasie rządowi Republiki Południa, m.in. dzięki rozpoczęciu wdrażania reformy rolnej, udało się zdobyć większe poparcie społeczne i zniechęcić ludność do wspierania partyzantki – zob. P. Benken, „Lepsza wojna”? *Konflikt w Indochinach w latach 1968-1970 z perspektywy Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Hanoi*, [w:] *Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku. Zbiór studiów*, T. 8, red. W. Bartoszek, Ł. Nadolski, Muzeum Wojsk Lądowych, Bydgoszcz 2021, s. 145-174.

⁵⁹ AIPN, sygn. 2602/8902, k. 176-177, Notatka informacyjna o współpracy i stosunkach pomiędzy attachatami wojskowymi w Hanoi a instytucjami wojskowymi WAL, 17 czerwca 1970 r. Attaché wojskowy dodawał jeszcze, że Wietnamczycy podawali informacje wyłącznie na temat wroga i nie odpowiadali na zadawane im pytania. Choć udawali przyjaźń wobec przedstawicieli europejskich krajów socjalistycznych, to jednak obserwowano wyraźne pogorszenie relacji, przy jednoczesnym lepszym traktowaniu przedstawicieli ChRL.

⁶⁰ Attaché wojskowy w lipcu 1970 r. stwierdzał: *Zdecydowana większość dyplomatów K[rajów] S[ocjalistycznych] nie podziela opinii o „samodzielnej” polityce DRW. Dotyczy to również naszej ambasady. Obecnie tylko ambasador [PRL] [Bogdan] Wasilewski obstaje przy wspomnianym poglądzie* – zob. tamże, k. 192, Notatka informacyjna dotycząca oceny sytuacji w DRW za okres I półrocza 1970 r., 7 lipca 1970 r.

członkowie zespołu wietnamskiego zachowaniem swoim, a także prezentowanym repertuarem, podkreślali wręcz uniżoność w stosunku do „Starszego brata”⁶¹.

Północnowietnamskim umizgom towarzyszyła radykalizacja chińskich dyplomatów w Hanoi, otwarcie wyrażających swe antysowieckie nastawienie. Jesienią 1970 roku bułgarski i węgierski attaché wojskowi poinformowali płk. Głęba o incydencie, do którego doszło podczas spotkania z chińskim odpowiednikiem: *Ten ostatni wyraźnie i jednoznacznie zaatakował politykę ZSRR i jego przywódców. Próbował udowodniać, że ostatnie kontakty ZSRR ze Stanami Zjednoczonymi i Niemiecką Republiką Federalną świadczą o zdradzie interesów małych krajów, o zgoła imperialistycznych poczynaniach Związku Radzieckiego. Na repliki [...] attaché wojskowy [ChRL] reagował bardzo gwałtownie, pozwalając sobie nawet na uderzanie ręką o stół*⁶². Najgorsze było wszakże to, że dowództwo WAL zdawało się przyjmować chiński punkt widzenia. Gdy 17 września 1970 roku płk Głęb wziął udział w obiedzie dla kierownictwa Zarządu Wojskowych Spraw Zagranicznych WAL, Wietnamczycy – odnosząc się do sytuacji na Bliskim Wschodzie – stwierdzili, że ZSRS zdradził interesy państw arabskich.

Pomimo tak niekorzystnych sygnałów płk Głęb oceniał, że północnowietnamskie kierownictwo partyjne i rządowe prowadziło realistyczną politykę: *Polega to na tym, że dąży się do maksymalnego wykorzystania pomocy gospodarczej i militarnej wszystkich krajów socjalistycznych ze Związkiem Radzieckim na czele, przy jednoczesnym całkowitym podporządkowaniu się chińskiej koncepcji prowadzenia wojny w Indochinach. Nie ulega wątpliwości, że w zakresie prowadzenia wojny w tym rejonie mogą i występują pewne rozbieżności pomiędzy DRW i Chinami, ale nie mają one zasadniczego wpływu na ogólną politykę*⁶³.

Attaché wojskowy dodawał, iż wciąż toczyły się intensywne rozmowy na temat możliwości wprowadzenia wojsk chińskich do DRW, dzięki czemu można by zluźnić część oddziałów WAL i wysłać je na Południe. Niemniej Wietnamczycy, nauczeni poprzednimi doświadczeniami, nie kwapili się do przyjmowania posiłków wojskowych z ChRL, choć ta ostatnia rozważała również wysłanie żołnierzy do Kambodży i Laosu: *Wprowadzając swoje oddziały do Kambodży i Laosu [Chińczycy] tworzą tym samym własne bazy, co w przyszłości może mieć zasadnicze znaczenie dla ich wpływów w tym rejonie. Wietnamczycy uważają, że na razie dysponują dostateczną siłą dla zabezpieczenia działań w Kambodży, potrzebują natomiast wsparcia materialnego*⁶⁴. Ostatecznie wojska chińskie nie weszły na terytorium DRW.

Na początku lat 70. zaznaczyła się przewaga wpływów chińskich w DRW nad tendencjami proradzieckimi, które zyskały na popularności dopiero po wkroczeniu

⁶¹ AIPN, sygn. 2602/8902, k. 191-192. Po powrocie do kraju wielu członków zespołu otrzymało wysokie odznaczenia.

⁶² Tamże, k. 230, Notatka informacyjna o próbach intensyfikacji propagandy chińskiej wśród attaché wojskowych akredytowanych w Hanoi, 14 października 1970 r.

⁶³ Tamże, k. 193-194, Notatka informacyjna dotycząca oceny sytuacji w DRW za okres I półrocza 1970 r., 7 lipca 1970 r.

⁶⁴ Tamże, k. 194.

wojsk amerykańskich i południowowietnamskich do Kambodży⁶⁵. Pragmatyczni Wietnamczycy zapewniali wszakże w prywatnych kontaktach o swej lojalności wobec ZSRS, a płk Głąb pisał wręcz, iż: *niejednokrotnie [...] uskarżają się na presję wywierane przez Chiny na DRW. Tego rodzaju aluzje przejawiane są szczególnie przy zabiegach o naszą pomoc ekonomiczną*⁶⁶. Dyskretne dążenie do podtrzymywania dobrych relacji z Moskwą przy jednoczesnym ostentacyjnym afirmowaniu Pekinu wynikało z tego, że negocjacje z ChRL na temat rozmiarów pomocy dla Wietnamu Północnego, którą miano dostarczyć w 1971 roku, były długie i trudne, przy czym Chińczycy uzależniali swoje wsparcie od spełnienia pewnych warunków politycznych. Wprawdzie Hanoi i Pekin ostatecznie się porozumiały, a prasa w DRW chwaliła rozmiary „braterskiej pomocy” mającej napłynąć z ChRL, lecz – jak zauważył attaché wojskowy: *Nie świadczy to jednak, że proces odbywa się bezkolizyjnie, w sielankowej atmosferze. Naszym zdaniem atmosfera ta jest nawet okresami bardzo napięta. Jest wiele sprzeczności i DRW nie jest zbyt łatwym partnerem dla Chin. Już sam fakt umiłowania przez społeczeństwo wietnamskie wolności, długoletnie tradycje walk wyzwoleniczych – nie sprzyjają uzależnieniu DRW od jakiegokolwiek kraju. Jednakże sytuacja gospodarcza i militarna zmusza kierownictwo DRW do realnego rozpatrywania sytuacji. Muszą wybrać nie tylko na chwilę obecną, ale i na przyszłość, tych, na których będą musieli opierać się. Ażeby nie zrażać sobie tych wszystkich, którzy obecnie pomagają, zapewnić sobie i na dalszą przyszłość ich pomoc – DRW zmuszona jest prowadzić politykę zagraniczną, [...] która naszym zdaniem jest raczej polityką swoistej „racji stanu”*⁶⁷.

Sceptyczne podejście przedstawicieli ZSRS do możliwości zjednoczenia przez komunistów Wietnamu przy pomocy siły i ich rozważania na temat scenariuszy, w ramach których m.in. dopuszczano istnienie dwóch państw wietnamskich, powodowały, że Hanoi – chcąc, nie chcąc – zacieśniało swe relacje z Pekinem. Choć ChRL nie była idealnym sojusznikiem, to jednak dotąd opowiadała się za bezwzględną kontynuacją działań wojennych aż do zwycięstwa. Z kolei ZSRS dążył do poprawy swoich stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i najchętniej znacząco ograniczyłby pomoc dla Wietnamu Północnego, gdzie coraz więcej do powiedzenia wydawali się mieć Chińczycy, nie był więc dla Hanoi partnerem tak przewidywalnym i solidnym, by psuć sobie z jego powodu stosunki z ChRL. Zwracano również uwagę na inne kwestie, które na tym etapie badań niełatwo zweryfikować, a mianowicie, że myśl polityczna i wojskowa Mao Zedonga cieszyła się w owym czasie bardzo dużą popularnością w kierownictwie DRW. Szkolenia partyjno-ideologiczne prowadzono

⁶⁵ AIPN, sygn. 2602/8889, k. 41, Sprawozdanie z działalności Attachatu Wojskowego przy ambasadzie PRL w Hanoi za rok 1970, 11 listopada 1970 r. Na ofensywę dyplomatyczną ChRL w Indochinach w związku z „wtargnięciem” do Kambodży zwracał również uwagę P. Ostaszewski, *Wietnam...*, dz. cyt., s. 491. Aczkolwiek zauważano, że mimo oficjalnego potępienia nie spowodowało ono pogorszenia się stosunków amerykańsko-chińskich – zob. K. Makowski, *Świat...*, dz. cyt. s. 98-99.

⁶⁶ AIPN, sygn. 2602/8889, k. 42, Sprawozdanie z działalności attachatu wojskowego przy ambasadzie PRL w Hanoi za rok 1970, 11 listopada 1970 r.

⁶⁷ Tamże, k. 44.

w duchu zbliżonym do maoizmu, a stanowiska kierownicze w państwie miały być obsadzone na ogół przez osoby o poglądach prochińskich lub absolwentów mających za sobą studia w ChRL.

O tym, że wpływy chińskie wzrastały, miało też świadczyć to, iż pod koniec 1969 roku i w roku 1970 sam gen. Giap został skrytykowany za przecenianie znaczenia sił regularnych i bagatelizowanie koncepcji „wojny ludowej” Mao Zedonga: *Przedkładanie regularnych walk nad metody działań partyzanckich spowodowało odstąpienie tyłów, a także zbyt słabe aktywizowanie polityczne mas ludowych, wskutek czego nie uzyskano dostatecznego poparcia w terenie, a nawet nie zdołano zabezpieczyć organizacyjnie zdobytych terenów*⁶⁸. Sytuacja stała się tak poważna, że gen. Giapowi groziło odsunięcie od dowodzenia armią, do czego wszakże ostatecznie nie doszło. Komunistom zależało na zachowaniu zewnętrznych pozorów jedności w swym kierownictwie, a gen. Giap złożył obszerną samokrytykę i podjął się uwzględnienia w przyszłych decyzjach zasad „wojny ludowej”, co znalazło odzwierciedlenie w jego publikacjach⁶⁹. Pułkownik Głąb pisał na ten temat: *Reasumując powyższe, można stwierdzić, że gen. Giap stał się ofiarą przyjmowania strategii chińskiej. Należy też podkreślić, że powyższe nie oznacza pełnej utraty pozycji przez gen. Giapa w kierownictwie DRW. Dzięki elastycznemu jego działaniu wydaje się, że w zasadzie wyszedł on obronną ręką, nie potrafił jednak pozbyć się etykiety proradzieckiej (tj. rewizjonistycznej) utrzymującej się wśród jego przeciwników*⁷⁰.

Należałoby zauważyć, że opisane problemy gen. Giapa najprawdopodobniej nie wynikały wyłącznie z zyskującej na popularności myśli politycznej i wojskowej Mao Zedonga w kierownictwie DRW. Recepcja maoizmu w Wietnamie Północnym z pewnością odgrywała rolę w walkach frakcyjnych toczonych w łonie tamtejszych komunistów. Ekspozowanie poparcia dla koncepcji przywódcy ChRL miało też na celu przypodobanie się znanemu z próżności dyktatorowi, aby wyłudzić od niego możliwie największą pomoc dla DRW.

Z obserwacji mjr. Kowalczyka jednoznacznie wynikało, że relacje Wietnamczyków z przedstawicielami ZSRS i jego satelitów uległy ponownemu ochłodzeniu,

⁶⁸ AIPN, sygn. 2602/8889, k. 60-61.

⁶⁹ Choć w publikacjach poświęconych gen. Vo Nguyen Giapowi trudno znaleźć informacje na temat krytyki, jaka spadła nań za niepowodzenia wojenne DRW, do których miało dojść na skutek niestosowania zasad „wojny ludowej” i „wojny przedłużonej”, to z jego publicznych wystąpień, jak również z taktyki działań WAL i NFW od drugiej połowy 1968 r. do początku lat 70. wynikało, iż przystosował on swoje koncepcje prowadzenia działań wojennych tak, by lepiej odpowiadały maoistowskiemu teoriiom – zob. C. B. Currey, *Victory at Any Cost. The Genius of Viet Nam's Gen. Vo Nguyen Giap*, Potomac Books, Dulles 2005, s. 273-274; N. G. Vo, *Selected Writings*, Hanoi 1977; P. Ostaszewski, *Wietnam...*, dz. cyt., s. 471. W późniejszym okresie, m.in. z powodu braku sukcesów militarnych i pogorszenia się relacji z ChRL, DRW przystąpiła do rozbudowy potencjału swej armii regularnej, uznając, że zwycięskie zakończenie konfliktu będzie możliwe tylko na skutek działań konwencjonalnych, z użyciem broni pancernej i ciężkiej artylerii, które zostaną dostarczone z ZSRS.

⁷⁰ AIPN, sygn. 2602/8889, k. 60-61, Sprawozdanie z działalności attachatu wojskowego przy ambasadzie PRL w Hanoi za rok 1970, 11 listopada 1970 r.

a generałowie i oficerowie WAL – spotykani z okazji różnych imprez oficjalnych – z reguły unikali bliższych kontaktów z attaché wojskowymi państw Układu Warszawskiego. W najlepszym wypadku pozwalali sobie na wymianę kilku zdań grzecznościowych⁷¹. Pułkownik Głąb pod koniec 1971 roku stwierdzał natomiast, że Wietnamczycy nie są zainteresowani zapoznawaniem swego społeczeństwa z osiągnięciami ZSRS i jego sojuszników – dążą do ograniczenia i tak już bardzo wąskiej działalności ich przedstawicieli na tym polu. Świadczyła o tym między innymi likwidacja spotkań pracowników attachatów z załogami zakładów przemysłowych, co tłumaczono nawałem pracy i *sytuacją obiektywną*⁷².

Pewne nadzieje na zmianę stosunku DRW do ZSRS wiązano z amerykańskim rajdem na obóz jeńców wojennych w Son Tay (leżącym zaledwie około 37 kilometrów na zachód od Hanoi), do którego doszło w listopadzie 1970 roku. Według informacji opracowanej przez mjr. Kowalczyka rajd okazał się dużym wstrząsem dla władz wietnamskich, a na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego WPP poddano ostrej krytyce premiera Pham Van Donga i gen. Giapa, odpowiedzialnych za gotowość kraju do obrony. Kierownictwo DRW obawiało się rychłego wznowienia amerykańskiej kampanii bombowej wymierzonej w swoje terytorium⁷³. Jeden z ważnych pracowników ambasady ZSRS w Hanoi stwierdził, że *od miesiąca radykalnie zmienił się stosunek towarzyszy wietnamskich do radzieckich specjalistów wojskowych. Korzysta się z ich doświadczeń w sposób bezpośredni, dopuszcza się ich do sprzętu w jednostkach i realizuje się ich wskazania. Po raz pierwszy niektórym tym specjalistom wydano broń osobistą*⁷⁴. Takie zachowanie interpretowano jako efekt obaw przed potencjalnym eskalowaniem konfliktu przez Stany Zjednoczone, w związku z czym zasadnym stało się zabieganie o wsparcie z każdej możliwej strony. W rezultacie zmniejszyły się dysproporcje, które dotąd obserwowano w stosunku Wietnamczyków do ChRL i ZSRS, aczkolwiek zauważono także wyraźny wzrost pomocy dostarczanej Wietnamczykom przez Chińczyków i dynamizowanie się kontaktów chińsko-wietnamskich.

Kolejnym elementem, który w ocenach Polaków wpłynął na zacieśnianie przez Hanoi relacji z Pekinem, było wkroczenie wojsk południowowietnamskich do Laosu w lutym 1971 roku⁷⁵. Pułkownik Głąb uznał, że operacja „Lam Son 719”

⁷¹ AIPN, sygn. 2602/9526, k. 29, Sprawozdanie mjr. Mirosława Kowalczyka z pobytu na placówce w Hanoi na stanowisku zastępcy attaché wojskowego w okresie od 18 stycznia 1968 r. do 28 maja 1971 r., 14 czerwca 1971 r.

⁷² Tamże, k. 49, Sprawozdanie z działalności polityczno-propagandowej attachatu wojskowego przy ambasadzie PRL w Hanoi za 1971 rok, 26 listopada 1971 r.

⁷³ AIPN, sygn. 2602/9535, k. 7-8, Notatka informacyjna dotycząca sytuacji w DRW po ostatniej agresji Amerykanów na teren Wietnamu Północnego, 6 stycznia 1970 r. Biorąc pod uwagę działania podjęte przez oddziały amerykańskie i południowowietnamskie wobec Kambodży w 1970 r., można przyjąć, iż Hanoi obawiało się również możliwości wejścia Amerykanów na terytorium DRW, do czego rajd na Son Tay mógł być wstępem.

⁷⁴ Tamże, k. 9.

⁷⁵ Na temat kształtowania się sytuacji w Laosie w okresie II wojny indochińskiej – zob. P. Ostaszewski, *Laos. Konflikt wewnętrzny i międzynarodowy 1945-1975*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

prawdopodobnie przyczyni się do dalszego rozwoju współpracy wojskowej między ChRL a DRW i uzależnienia się Wietnamu Północnego od Chin. Attaché wojskowy nie wykluczał nawet, że Hanoi zmuszone będzie przyjąć na swoim terytorium ochotników chińskich⁷⁶. Major Kowalczyk pisał po styczniowej wizycie w prowincji Cao Bang leżącej nad granicą z ChRL: *Należy nadmienić, że chiński attaché zachowywał się w czasie spotkań z przedstawicielami miejscowych władz jak stary bywalec i znajomy*⁷⁷. Biorąc to pod uwagę, wyrażał przekonanie, że stosunki chińsko-wietnamskie na początku 1971 roku rozwijały się lepiej aniżeli w 1970: *W stosunkach tych krajów zniknęły już trudności wynikłe w trakcie przeprowadzania rewolucji kulturalnej i ekstremizm chiński przestał być postrachem dla tutejszego społeczeństwa*⁷⁸.

Wietnamczycy mieli być pod wrażeniem rozwoju gospodarczego ChRL, z którego zamierzali czerpać wzorce. Z uznaniem przyjęto również oświadczenie Pekinu z 12 lutego 1971 roku, że działania wojenne prowadzone w Indochinach dotyczą bezpośrednio ChRL, dlatego też zostaną podjęte skuteczne kroki, by przyjść z pomocą trzem narodom półwyspu. Mniejszość chińska w DRW lojalnie wspierała politykę Hanoi, a wielu jej przedstawicieli zajęło ważne stanowiska w aparacie państwowym i armii.

Na umacnianie wpływów ChRL w Wietnamie Północnym niewątpliwie wpłynęło to, iż Pekin najostrożniej potępił południowowietnamską inwazję na Laos, a premier Zhou Enlai na początku marca 1971 roku przybył do Hanoi, by wydać w tej sprawie wspólny komunikat ze swym północnowietnamskim odpowiednikiem⁷⁹. DRW miała przy tej okazji otrzymać obietnicę bezwarunkowej pomocy, a uwadze Polaków nie uszło, że w skład delegacji ChRL weszło trzech wysokich rangą oficerów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChALW). Niemniej płk Głąb trafnie dostrzegał w przejawach zacieśniającej się współpracy chińsko-wietnamskiej przesłanki świadczące o dążeniu Pekinu do wykorzystania sytuacji, by zdominować region: *Wbrew opinii szeregu dyplomatów krajów socjalistycznych w Hanoi [...], że ostatnia wizyta jest tylko następnym krokiem w kierunku zbliżenia się Chin do DRW, osobiście uważam, że jest to wyraźne podkreślenie tego, że Chiny tutaj decydują, że są żywotnie zainteresowane sytuacją w Indochinach, że są gotowe bronić interesów narodów indochińskich jak swoich. Wydaje się, że Chiny wykorzystają fakt agresji [na Laos] dla udowodnienia DRW, że żadne rozmowy pokojowe do niczego nie doprowadzą (mimo że ostatnio nie sprzeciwiły się takim rozmowom, być może dlatego, że widzą ich bezcelowość) i że tylko wspólna walka narodów indochińskich*

⁷⁶ AIPN, sygn. 2602/9535, k. 33, Notatka informacyjna o agresji wojsk amerykańskich w Laosie, 15 lutego 1971 r.

⁷⁷ Tamże, k. 37-38, Notatka służbowa z wycieczki organizowanej przez Zarząd Wojskowy Spraw Zagranicznych WAL dla attaché wojskowych krajów socjalistycznych, 15 lutego 1971 r.

⁷⁸ Tamże, k. 39, Notatka informacyjna dotycząca problematyki chińskiej w Wietnamie, 16 lutego 1971 r.

⁷⁹ Tamże, k. 62, Notatka informacyjna na temat militarno-politycznych konsekwencji agresji sajońskiej w Laosie, 14 marca 1971 r.

pod patronatem Chin może przynieść spodziewane rezultaty⁸⁰. Attaché wojskowy uważał również, że DRW – pomimo ostatniego zbliżenia z ChRL – będzie starać się pozyskiwać możliwie największą pomoc także z innych źródeł.

W dokumencie opracowanym przez mjr. Kowalczyka w marcu 1971 roku w podsumowaniu problematyki chińskiej w Wietnamie tłumaczono stanowisko Hanoi, które uznało, że główne oparcie – wobec piętrzących się problemów i trudności wywołanych przez wojnę – znajdzie w Pekinie. Z tej perspektywy negatywnie ocenił działania DRW, akcentując swoje położenie geopolityczne i wynikające stąd relacje z ChRL, by nie tracić poparcia ZSRS i jego satelitów: [...] *można było zauważyć pewne zażenowanie władz wietnamskich przed przedstawicielami państw należących do Układu Warszawskiego. Były nawet próby usprawiedliwiania się pewnych osobistości przed naszymi szefami placówek (w tym także przed ambasadorem Wasilewskim), że jakoby Chińczycy sami wprosiли się z wizytą do Hanoi. Oczywiście są to chwytły taktyczne dosyć naiwne, obliczone na słabą orientację naszą w tutejszej sytuacji. W rzeczywistości delegacja chińska podejmowana była bardzo serdecznie, publicznie z obu stron wypowiedziano słowa zobowiązujące do pełnej jedności i poparcia*⁸¹.

Major Kowalczyk przytaczał wypowiedź Zhou Enlaia, który stwierdzał, że Chińczycy są wdzięczni Wietnamczykom za ich walkę na pierwszej linii frontu z „imperializmem” i ponoszone olbrzymie ofiary. Dzięki temu ChRL była osłonięta i zabezpieczona z kierunku Półwyspu Indochińskiego. Chiński premier nadmienił ponadto, iż jego naród nigdy nie pozwoli amerykańskiemu „imperializmowi” działać swobodnie w Indochinach, a jeśli agresja Stanów Zjednoczonych będzie kontynuowana, ChRL nie pożałuje największych ofiar i wyteży wszystkie siły, by udzielić wsparcia DRW⁸². Pham Van Dong odpowiedział na to: *Wietnamska Partia Pracy i rząd DRW wyraża ogromny aplauz dla narodu chińskiego, który uzbrojony w marksizm-leninizm i ideologię Mao Zedonga doszedł do wspaniałych osiągnięć w rewolucji socjalistycznej i socjalistycznym budownictwie*⁸³.

Będąc pod wrażeniem wizyty premiera ChRL w Hanoi, jak również rekapitulując swoje dotychczasowe doświadczenia, przygotowujący się do powrotu do kraju mjr Kowalczyk pisał, iż *dla zwycięstwa sił wyzwolénicznych w Indochinach i odegrania w tym czołowej roli, DRW nie może obyć się bez pomocy z zewnątrz, tj. ze strony krajów socjalistycznych*⁸⁴. Oficer zauważał, że wsparcie ze strony ZSRS

⁸⁰ AIPN, sygn. 2602/9535, k. 63. Pułkownik Edward Głąb oceniał, że ChRL może wprowadzić swe wojska do DRW lub, wzorem wojny w Korei, wysłać „ochotników” do Laosu, przy czym drugi wariant uważano za bardziej prawdopodobny. Jednocześnie oficer uważał, że Pekin nie zaangażuje się bezpośrednio w II wojnę indochińską, o ile nie dojdzie do inwazji na terytorium Wietnamu Północnego.

⁸¹ Tamże, k. 66-67, Notatka informacyjna dotycząca polityki chińskiej w Wietnamie, 12 marca 1971 r.

⁸² Tamże, k. 67.

⁸³ Tamże, k. 67-68.

⁸⁴ Tamże, k. 117, Notatka informacyjna mjr. Mirosława Kowalczyka z pobytu na placówce w Hanoi na stanowisku zastępcy attaché wojskowego w okresie od 18 stycznia 1968 r. do 28 maja 1971 r., 19 czerwca 1971 r.

i jego sojuszników odgrywa coraz bardziej drugorzędną rolę i ustępuje pomocy udzielanej przez ChRL, która po chaosie rewolucji kulturalnej przeszła do ofensywy ideologicznej i umacniania swej pozycji w Indochinach. Pesymistycznie oceniając perspektywę rozwijania wpływów państw Układu Warszawskiego w DRW, mjr Kowalczyk konkludował: *Stosunki z nami DRW traktuje doraźnie, ze względu na potrzebę naszej pomocy ekonomicznej i wojskowej, a także [nasze] poparcie polityczne na arenie międzynarodowej. W sytuacji, gdy pomoc ta będzie mniej potrzebna, już dziś można stwierdzić, że w najlepszym wypadku stosunki te ograniczą się tylko do dziedziny ekonomicznej*⁸⁵.

PODSUMOWANIE

Skomplikowane relacje na linii Hanoi – Moskwa – Pekin podlegały na przełomie lat 60. i 70. interesującym fluktuacjom. Po ograniczeniu w DRW wpływów ChRL – na skutek chaosu rewolucji kulturalnej, który zaczął ogarniać również Wietnam Północny – Pekin przystąpił do odbudowy swojej pozycji w Indochinach. Sprzyjało temu rozszerzenie działań wojennych na Kambodżę w 1970 roku i Laos w 1971 roku, co wzbudziło zaniepokojenie Hanoi możliwością objęcia operacjami wojskowymi także terytorium DRW. Obawiano się nie tylko wznowienia kampanii bombowej, lecz również uderzenia wojsk amerykańskich lub wojsk RW na Północ, czego zapowiedzią mógł być rajd na obóz w Son Tay. Nowe fronty działań wojennych w Kambodży i Laosie, a także konieczność zabezpieczenia własnego terytorium wiązały się z zabieganiem o pomoc z zewnątrz. Hanoi mogło liczyć na wsparcie Pekinu, który udzielił go nie tylko DRW, ale też „siłom narodowo-wyzwoleńczym” w Kambodży i Laosie. Czyniąc to, Chińczycy działali we własnym długofalowym interesie, by stworzyć podstawy do odbudowania dawnej hegemonii na Półwyspie Indochińskim. Pierwszym krokiem na tej drodze było stworzenie przeciwwagi dla nazbyt samodzielnego Wietnamu – miała się nią stać Kambodża. Sprzeczne długofalowe cele strategiczne Hanoi i Pekinu już kilka lat później doprowadziły do drastycznego pogorszenia stosunków dwustronnych i konfliktu zbrojnego, który wybuchł na początku 1979 roku⁸⁶.

Odzyskiwanie wpływów przez Chiny mogło się odbywać wyłącznie kosztem wielkiego antagonisty ChRL, jakim był w owym czasie ZSRS. Należałoby też zauważyć, że „obrażona” wcześniejszym faworyzowaniem Chińczyków Moskwa nie robiła wiele, by skutecznie przeciwstawić się ofensywie ideologicznej Pekinu. Szukając możliwości poprawy relacji z Zachodem, ZSRS głosił dopuszczalność scenariusza zakończenia wojny w Indochinach, w ramach którego funkcjonowałyby dwa państwa wietnamskie. Wydaje się, że na Kremlu po prostu nie wierzono w potencjalne zwycięstwo DRW, a udzielaną jej pomoc postrzegano

⁸⁵ AIPN, sygn. 2602/9535, k. 118-119.

⁸⁶ J. Lovell, *Maoizm...*, dz. cyt., s. 280-282.

jako marnotrawstwo własnych zasobów i wspieranie niewdzięcznego sojusznika, który coraz wyraźniej wchodził w strefę wpływów ChRL.

Ponieważ Hanoi dobrze zdawało sobie sprawę z rezerwy Moskwy wobec dalszego prowadzenia działań wojennych, zmierzało w kierunku ściślejszego sojuszu z Pekinem, twierdzącym, iż wojnę o wyzwolenie Południa i zjednoczenie kraju powinno się kontynuować aż do zwycięstwa. Tworzyło się w ten sposób błędne koło sprzecznych oczekiwań i interesów, z którego wynikały pozornie tylko zaskakujące zmiany w układzie sojuszy. Choć DRW starała się ugrać jak najwięcej dla siebie, bez wątpienia ponosiła również konsekwencje sporu chińsko-sowieckiego oraz partykularnych interesów Moskwy i Pekinu, które wpływały na wielkość pomocy otrzymywanej od obu komunistycznych mocarstw, a tym samym na możliwość eskalacji działań wojennych na Południu⁸⁷.

ZSRS uzyskał znaczne wpływy w Wietnamie dopiero, gdy ChRL zdecydowała się na normalizację relacji ze Stanami Zjednoczonymi (co wywołało wielkie niezadowolenie w Hanoi), pod koniec II wojny indochińskiej zbrojnie zajęła Wyspy Paracelskie, do których prawa rościł sobie Wietnam, oraz udzieliła wsparcia polityce Pol Pota, ukierunkowanej na konflikt z Socjalistyczną Republiką Wietnamu⁸⁸. W takiej sytuacji Hanoi nie miało innego wyjścia, jak tylko ściśle związać się z ZSRS i jego satelitami. Zagadnienia ewolucji relacji na linii Hanoi – Moskwa – Pekin od drugiej połowy 1971 roku są już jednak tematem wymagającym osobnego opracowania.

BIBLIOGRAFIA

Źródła archiwalne:

AIPN, Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie 1951-1990. Wydział Attachtatów Wojskowych, sygn. AIPN, 2602/7976, Teczka nr 74/68: Korespondencja nadesłana z Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie PRL w Hanoi – sprawozdania i notatki służbowe dot. bieżącej działalności, raporty

⁸⁷ Charakterystyczna była w tym kontekście rozmowa, jaką 11 lutego 1965 r. premier ZSRS Aleksiej Kosygin odbył z Mao Zedongiem. Gdy ten ostatni oskarżył szefa rządu ZSRS o zbyt małe wsparcie dla DRW, Kosygin rzekł: *Pomagamy [...] na tyle, na ile pozwala nasze położenie geograficzne. Niestety nie mamy tam żadnych sił powietrznych, które mogłyby podjąć działania ofensywne przeciwko amerykańskim bazom. Jedynie wy możecie tego dokonać, ale nie robicie tego i nie dajecie odpowiedniego odporu amerykańskim imperialistom, chociaż moglibyście to zrobić*. Przywódca ChRL, obawiając się militarnej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi i akcentując znaczenie „wojny ludowej” dla osiągnięcia zwycięstwa, odparł: *Południowi Wietnamczycy [NFW] [...] sami wypędzą Amerykanów* – cyt. za: L. M. Lüthi, *Chiny – ZSRR...*, dz. cyt., s. 314.

⁸⁸ Należałoby w związku z tym zweryfikować informacje zawarte w szeregu publikacji, jakoby sympatie DRW przechyliły się na stronę ZSRS już po śmierci Ho Chi Minha w 1969 r. Z dokumentów, które posłużyły za bazę źródłową dla niniejszego artykułu, wynika jednoznacznie, że przewaga wpływów ChRL utrzymywała się jeszcze w pierwszej połowie 1971 r.

- i notatki informacyjne dot. spraw militarnych, sytuacji wewnętrznej i politycznej Demokratycznej Republiki Wietnamu;
- AIPN, Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie 1951-1990. Wydział Attachtatów Wojskowych, sygn. 2602/8423, Teczka nr 74/69: Korespondencja przychodząca z Attachtatu Wojskowego przy Ambasadzie PRL w Hanoi zawierająca m.in. notatki informacyjne o sytuacji w Wietnamie Północnym i Południowym, sprawozdania z działalności, protokoły niszczenia dokumentów, pisma przewodnie do przesłanych materiałów;
- AIPN, Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie 1951-1990. Wydział Attachtatów Wojskowych, sygn. 2602/8889, Teczka nr 7570: Sprawozdania z działalności oficjalno-reprezentacyjnej Attachtatu Wojskowego przy Ambasadzie PRL w Hanoi;
- AIPN, Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie 1951-1990. Wydział Attachtatów Wojskowych, sygn. 2602/8902, Teczka nr 74/70: Raporty i notatki służbowe przesłane przez Attachtat Wojskowy przy Ambasadzie PRL w Hanoi do Oddziału Attachtatów Wojskowych dot. m.in. bieżącej sytuacji na Półwyspie Wietnamskim, sprawozdań z działalności, spraw organizacyjnych, nadsyłania materiałów;
- AIPN, Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie 1951-1990. Wydział Attachtatów Wojskowych, sygn. AIPN, 2602/9535, Teczka nr 74/71: Raporty wchodzące z Hanoi. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachtatów Wojskowych;
- AIPN, Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie 1951-1990. Wydział Attachtatów Wojskowych, sygn. 2602/9526, Teczka nr 75/11: Sprawozdania wchodzące z Hanoi. Sprawa prowadzona przez Oddział Attachtatów Wojskowych.

Druki zwarte:

- Benken P., *„Lepsza wojna”? Konflikt w Indochinach w latach 1968-1970 z perspektywy Attachtatu Wojskowego przy Ambasadzie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Hanoi*, [w:] *Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku, Zbiór studiów*, T. 8, red. W. Bartoszek, Ł. Nadolski, Muzeum Wojsk Lądowych, Bydgoszcz 2021;
- Benken P., *Między Moskwą a Pekinem – Demokratyczna Republika Wietnamu wobec konfliktu chińsko-sowieckiego w latach 1966-1968. Perspektywa Attachtatu Wojskowego przy Ambasadzie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Hanoi*, [w:] *Studia nad wojnami w Indochinach*, T. 5, red. P. Benken, Infort editions, Zabrze – Tarnowskie Góry 2020;
- Benken P., *Ofensywa Tet 1968. Studium militarno-polityczne*, IPN, Szczecin 2014, <https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/publikacje/24019,Ofensywa-Tet-1968-Studium-militarnopolityczne.html> [dostęp: 6.11.2022];
- Currey C. B., *Victory at Any Cost. The Genius of Viet Nam's Gen. Vo Nguyen Giap*, Potomac Books, Dulles 2005;

- Dikötter F., *Rewolucja kulturalna. Historia narodu 1962-1976*, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018;
- Kissinger H., *Dyplomacja*, Philip Wilson, Warszawa 2002;
- Li X., *Building Ho's Army. Chinese Military Assistance to North Vietnam*, Lexington 2019, <https://doi.org/10.2307/j.ctvkjb352>;
- Lovell J., *Maoizm. Historia globalna*, PIW, Warszawa 2020;
- Lüthi L. M., *Chiny – ZSRR. Zimna wojna w świecie komunistycznym*, Dialog, Warszawa 2011;
- Makowski K., *Świat według Mao Zedonga. Doktrynalne podstawy chińskiej polityki zagranicznej (1949-1976)*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006;
- Ostaszewski P., *Kambodża. Zapomniana wojna 1970-1975 (dojście Czerwonych Khmerów do władzy)*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003;
- Ostaszewski P., *Laos. Konflikt wewnętrzny i międzynarodowy 1945-1975*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011;
- Ostaszewski P., *Wietnam. Najdłuższy konflikt powojennego świata 1945-1975*, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000;
- Vo G. N., *Selected Writings*, Hanoi Publishing House, Hanoi 1977.